

LE ELEZIONI NEL MONDO

di SILVIA BOLGHERINI

Quaderni dell'Osservatorio elettorale n. 73, giugno 2015, pp. 109-155

Fonti generali:

Volimi: D. Nohlen, P. Stöver (eds.), *Elections in Europe: A Data Handbook*, Baden Baden, Nomos Verlag, 2010; D. Nohlen (ed.), *Elections in the Americas: A Data Handbook*, voll. 1-2, Oxford, Oxford University Press, 2005; D. Nohlen et al. (eds.), *Elections in Asia and the Pacific: A Data Handbook*, voll. 1-2, Oxford, Oxford University Press, 2001; D. Caramani, *Elections in Western Europe since 1815*, Londra, Macmillan, 2000; D. Nohlen et al. (eds.), *Elections in Africa: A Data Handbook*, Oxford, Oxford University Press, 1999; L. LeDuc, R. G. Niemi e P. Norris, *Comparing Democracies. Elections and Voting in Global Perspective*, Londra, Sage, 1996; R. Koole e P. Mair (a cura di), *Political Data Yearbook*, 1992 e ss; Morlino L. e Uleri P. V., *Le elezioni nel mondo 1982-1989*, Firenze, Edizioni della Giunta regionale, 1990; nonché le pubblicazioni annuali del Freedom House Survey Team, *Freedom in the World. The Annual Survey of Political Rights and Civil Liberties*, NY, Freedom House, 1992, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008.

Riviste: *Comparative Political Studies*; *Comparative Politics*; *Electoral Studies*; *European Journal of Political Research*; *Keesing's Record of World Events*; *Parliamentary Affairs*; *West European Politics*.

Per i risultati elettorali vengono consultati i seguenti siti Internet: International Foundation for Election Systems <http://www.ifes.org/>; www.electionworld.org; http://psephos.adam-carr.net; www.psr.keele.ac.uk/election/; l'archivio dell'Interparliamentary Union www.ipu.org/parline e del *Keesing's Record of World Events*, nonché, per l'Europa, la rassegna della Fondation Robert Schuman, *L'Observatoire des élections en Europe*, sito della Fondazione Robert Schuman www.robert-schuman.org; il sito dell'European Elections Database www.nsd.uib.no/european_elections_database/; per l'Europa dell'Est, il sito per le elezioni libere e la democrazia nei Balcani www.cesid.org; per l'Africa (fino al 2008), il sito http://africanelections.tripod.com; per l'America del Sud il sito dell'osservatorio elettorale latino-americano http://www.observatorioelectoral.org. Inoltre, quando disponibili, vengono consultati i siti delle autorità elettorali di ciascun paese, oltre a quelli dei Ministeri incaricati di fornire i risultati ufficiali.

Due sono i criteri utilizzati in questa rubrica per stabilire se includere l'analisi delle elezioni in un dato paese o meno: la sussistenza di sufficienti condizioni di democraticità al momento della consultazione elettorale e le dimensioni del paese in questione. Rispetto al primo criterio si prende a riferimento l'indice di democraticità calcolato dalla *Freedom House Survey Team* (www.freedomhouse.org) che suddivide tra paesi «liberi», «parzialmente liberi» e «non liberi», escludendo i paesi appartenenti alla categoria «non liberi» e valutando caso per caso quelli della categoria «parzialmente liberi». Riguardo al secondo criterio, considereremo quei paesi la cui popolazione supera i 250.000 abitanti. Ci riserviamo, comunque, di includere, di volta in volta, paesi che per ragioni di particolare interesse ci sembrano degni di nota, benché uno o entrambi i criteri non siano rispettati.

QUADRO 1. Paesi dove hanno luogo elezioni analizzate in questa rubrica.

N.B. Le cifre tra parentesi si riferiscono all'anno in cui si sono svolte le elezioni e al numero del fascicolo dei *Quaderni dell'Osservatorio elettorale* in cui compare la relativa rubrica; nel caso si siano svolte più elezioni in uno stesso anno (in semestri diversi e quindi in fascicoli diversi), P indica elezioni presidenziali e L elezioni legislative.

Europa

1. Albania (1991:29; 1992:30; 1997:40; 2001:47; 2005:56; 2009:63; 2013:71)
2. Armenia (1999:43; 2003:50; 2007:59; 2008:61; 2012:69; 2013:71)
3. Austria (1983:11; 1986P:17; 1986L:18; 1990:28; 1992:31; 1994:35; 1995:37; 1999P:41; 1999L:44; 2002:50; 2004:52; 2006:58; 2008:62; 2013:72)
4. Belgio (1985:16; 1987:21; 1991:30; 1995:36; 1999:43; 2003:50; 2007:59; 2010:65; 2014:73)
5. Bosnia-Erzegovina (1996:39; 1998:42; 2002:50; 2006:58; 2010:66)
6. Bulgaria (1990:27; 1991:30; 1994:35; 1996:39; 2001L:47; 2001P:48; 2005:54; 2006:58; 2009:64; 2011:68; 2013:71)
7. Cecoslovacchia (1990:27; 1992:30)
8. Cipro (2003:50; 2006:57; 2008:61; 2011:67; 2013:71)
9. Croazia (1992:31; 1995:37; 1997:39; 2000:45; 2003:51; 2005:54; 2007:60; 2009:64; 2011:68)
10. Danimarca (1984:13; 1987:21; 1990:28; 1994:35; 1998:41; 2001:48; 2005:54; 2007:60; 2011:68)
11. Estonia (1992:31; 1995:36; 1999:43; 2003:50; 2007:59; 2011:67)
12. Finlandia (1982:9; 1983:11; 1987:19; 1988:21; 1991:29; 1994:34; 1995:36; 1999:43; 2000:45; 2003:50; 2006:57; 2007:59; 2011:67; 2012:69)
13. Francia (1986:17; 1988:21; 1993:32; 1995:36; 1997:39; 2002:49; 2007:59; 2012:69)
14. Georgia (1999:44; 2000:45; 2003:51; 2004:52; 2008:61; 2012:70; 2013:72)
15. Germania (1983-RFT:11; 1987-RFT:19; 1990-RDT:27; 1990:28; 1994:35; 1998:42; 2002:50; 2005:56; 2009:64; 2013:72)
16. Grecia (1986:16; 1989:23; 1989:24; 1989:25; 1990:27; 1993:33; 1996:39; 2000:45; 2004:52; 2007:60; 2009:64; 2012:69)
17. Irlanda (1982:9; 1982/83:11; 1983:12; 1987:19; 1989:24; 1992:31; 1997L:39; 1997P:40; 2002:49; 2007:59; 2011L:67; 2011P:68)
18. Italia (alle elezioni italiane è dedicata l'apposita rubrica dei Quaderni)
19. Islanda (1983:11; 1987:19; 1991:29; 1999:43; 2003:50; 2004:52; 2007:59; 2009:63; 2012:69; 2013:71)
20. Lettonia (1993:32; 1998:42; 2002:50; 2006:58; 2010:66; 2011:68)
21. Lituania (1992:31; 1996:39; 1997/98:41; 2000:46; 2002:50; 2003:50; 2004P:52; 2004L:53; 2008:62; 2009:63; 2012:70; 2014:73)
22. Lussemburgo (2004:52; 2009:63; 2013:72)
23. Malta (1987:19; 1992:30; 1996:39; 1998:42; 2003:50; 2008:61; 2013:71)
24. Moldavia (1994:34; 1996:39; 1998:41; 2001:47; 2005:54; 2009L:63; 2009L:64; 2010:66)
25. Montenegro (2002:50; 2003:50; 2006:58; 2008:61; 2009:63; 2012:70; 2013:71)
26. Norvegia (1985:16; 1989:25; 1993:33; 1997:40; 2001:48; 2005:56; 2009:64; 2013:72)
27. Paesi Bassi (1982:10; 1986:17; 1989:25; 1994:34; 1998:41; 2002:49; 2003:50; 2006:58; 2010:65; 2012:70)
28. Polonia (1989:24; 1991:30; 1993:33; 1995:37; 1997:40; 2000:46; 2001:48; 2005:56; 2007:60; 2010:65; 2011:68)
29. Portogallo (1983:11; 1985:16; 1986:17; 1987:21; 1991P:29; 1991L:30; 1995:37; 1996:38; 1999:44; 2001:47; 2002:49; 2005:54; 2006:57; 2009:64; 2011:67)
30. Repubblica Ceca (1996:38; 1997:39; 1998L:41; 1998L:42; 2002L:49; 2002L:50; 2004:53; 2006:57; 2006:58; 2008:62; 2010L:65; 2010L:66; 2012:70; 2013P:71; 2013L:72)
31. Regno Unito (1983:11; 1987:19; 1992:30; 1997:39; 2001:47; 2005:54; 2010:65)
32. Romania (1990:27; 1992:31; 1996:39; 2000:46; 2004:53; 2008:62; 2009:64; 2012:70)
33. Russia (1993:33; 1995:37; 1996:38; 1999:44; 2000:45; 2003:51; 2004:52; 2007:60; 2008:61; 2011:68; 2012:69)
34. Serbia (2002:50; 2003:51; 2004:52; 2007:59; 2008:61; 2012:69; 2014:73)
35. Slavomacedonia (1999:44; 2002:50; 2004:52; 2006:58; 2008:61; 2009:63; 2011:67; 2014:73)
36. Slovacchia (1994:35; 1998:42; 1999:43; 2002:50; 2004:52; 2006:57; 2009:63; 2010:65; 2012:69; 2014:73)
37. Slovenia (1992:31; 1996:39; 1997:40; 2000:46; 2002:50; 2004:53; 2007:60; 2008:62; 2011:68; 2012:70)
38. Spagna (1982:10; 1986:16; 1987:19; 1989:25; 1993:32; 1996:38; 2000:45; 2004:52; 2008:61; 2011:68)
39. Svezia (1982:10; 1985:16; 1988:22; 1991:30; 1994:35; 1998:42; 2002:50; 2006:58; 2010:66)
40. Svizzera (1983:12; 1987:21; 1991:30; 1995:37; 1999:44; 2003:51; 2007:60; 2011:68)
41. Ucraina (1994:34; 1998:41; 1999:44; 2002:49; 2004:53; 2006:57; 2007:60; 2010:65; 2012:70; 2014:73)
42. Ungheria (1990:27; 1994:34; 1998:41; 2002:49; 2006:57; 2010:65; 2014:73)

Africa

1. Angola (1992:31; 2008:62)
2. Benin (1991:29; 2003:50; 2006:57; 2007:59; 2011:67)
3. Botswana (1989:27; 1999:44; 2004:53; 2009:64)
4. Burkina Faso (1992:30; 2002:49; 2005:56; 2007:59; 2010:66)
5. Burundi (2005:56; 2010:65)
6. Camerun (1992:30)
7. Capo Verde (2006:57; 2011L:67; 2011P:68)

8. Costa d'Avorio (1990:28)
 9. Egitto (1990:28; 2000:46; 2005:56; 2010:66; 2012:69; 2014:73)
 10. Etiopia (2005:54; 2010:65)
 11. Gabon (1990:28; 2001:48; 2005:56; 2009:64)
 12. Gambia (1992:30; 2001:48)
 13. Ghana (2004:53; 2008:62; 2012:70)
 14. Gibuti (2003:50; 2005; 2008:61)
 15. Kenya (1992:31; 2002:50; 2007:60; 2013:71)
 16. Lesotho (1993:32; 2002:49; 2007:59; 2012:69)
 17. Liberia (1997:40; 2005:56; 2011:68)
 18. Madagascar (2002:50)
 19. Malawi (1995:34; 1999:43)
 20. Mali (2002P:49; 2002L:50; 2007P:59; 2007L:60; 2013:72)
 21. Marocco (1997:40; 2002:50; 2007:60; 2011:68)
 22. Mozambico (1994:35; 1999:44; 2004:53; 2009:64)
 23. Namibia (1989:27; 1999:44; 2004:53; 2009:64)
 24. Niger (1993:32; 1995:36; 2004:53; 2009:64)
 25. Nigeria (1999:43; 2003:50; 2007:59; 2011:67)
 26. Senegal (1993:32; 1998:41; 2000:45; 2001:47; 2007:59; 2012P:69; 2012L:70)
 27. Sud Africa (1992:27; 1994:34; 1999:43; 2004:52; 2009:63; 2014:73)
 28. Tunisia (1989:24; 1994:34; 1999:44; 2011:68)
- Americhe*
1. Argentina (1983:12; 1985:16; 1987:21; 1989:24; 1991:30; 1993:33; 1995:36; 1997:40; 1999:44; 2001:48; 2003:50; 2005:56; 2007:60; 2009:63; 2011:68; 2013:72)
 2. Bahamas (2002:49; 2012:69)
 3. Barbados (2003:50; 2008:61)
 4. Belize (2003:50; 2008:61)
 5. Bolivia (1985:16; 1989:24; 1993:32; 1997:39; 2002:49; 2005:56; 2009:64)
 6. Brasile (1982:10; 1985:16; 1986:18; 1989:25; 1994:35; 1995:36; 1998:42; 2002:50; 2006:58; 2010:66)
 7. Canada (1984:14; 1988:22; 1993:33; 1997:39; 2000:46; 2004:52; 2006:57; 2008:62; 2011:67)
 8. Cile (1989:25; 1993:33; 1997:40; 2000:45; 2001:48; 2005:56; 2009:64; 2013:72)
 9. Colombia (1982:9; 1986:17; 1986:18; 1990:27; 1991:30; 1994:34; 1998:41; 2002:49; 2006:57; 2010:65; 2014:73)
 10. Costa Rica (1990:27; 1994:34; 1998:41; 2002:49; 2006:57; 2010:65; 2014:73)
 11. Ecuador (1988:21; 1994:34; 1997:98:41; 2002:50; 2006:58; 2009:63; 2013:71)
 12. El Salvador (1985:16; 1989:24; 1991:29; 1994:34; 1997:39; 1999:43; 2000:45; 2003:50; 2004:52; 2006:57; 2009:63; 2012:69; 2014:73)
 13. Giamaica (1989:24; 1997:40; 2002:50; 2007:60; 2011:68)
 14. Guatemala (1985:16; 1991:28; 1999:44; 2003:51; 2007:60; 2011:68)
 15. Honduras (1989:27; 1995:33; 1997:40; 2001:48; 2005:56; 2009:64; 2013:72)
 16. Messico (1979:10; 1982:10; 1985:16; 1988:22; 1991:30; 1994:35; 1997:40; 2000:46; 2003:51; 2006:58; 2009:64; 2012:70)
 17. Nicaragua (1990:27; 1996:39; 2001:48; 2006:58; 2011:68)
 18. Panama (1999:43; 2004:52; 2009:63; 2014:73)
 19. Paraguay (1989:24; 1993:32; 1998:41; 2003:50; 2008:61; 2013:71)
 20. Perù (1985:16; 1990:27; 1992:31; 1995:36; 2000:45; 2001:47; 2006:57; 2011:67)
 21. Repubblica Dominicana (1982:9; 1990:27; 1998:41; 2002:49; 2004:52; 2006:57; 2008:61; 2010:65; 2012:69)
 22. Stati Uniti d'America (1982:10; 1984:14; 1986:18; 1988:22; 1990:28; 1992:31; 1994:35; 1996:39; 1998:42; 2000:46; 2002:50; 2004:53; 2006:58; 2008:62; 2010:66; 2012:70)
 23. Suriname (2005:54)
 24. Trinidad/Tobago (2002:50; 2007:61)
 25. Uruguay (1984:16; 1989:25; 1994:35; 1999:44; 2004:53; 2009:64)
 26. Venezuela (1984:12; 1988:22; 1993:33; 1999:42; 2000:46; 2005:56; 2006:58; 2010:66; 2012:70; 2013:71)
 27. Haiti (1990:28)
- Asia*
1. Bangladesh (1991:29; 2001:48)
 2. Corea del Sud (1985:16; 1987:21; 1996:38; 1997:40; 2000:45; 2002:50; 2004:52; 2007:60; 2008:61; 2012L:69; 2012P:70)
 3. Filippine (1987:19; 1992:30; 1995:36; 1998:41; 2004:52; 2013:71)
 4. Giappone (1983:12; 1986:18; 1989:90:27; 1992:31; 1993:33; 1996:39; 1998:42; 2000:45; 2001:48; 2003:51; 2004:53; 2005:56; 2007:60; 2009:64; 2010:66; 2012:70; 2013:72)
 5. India (1984:16; 1989:27; 1991:29; 1996:38; 1998:41; 1999:44; 2004:52; 2009:63; 2014:73)
 6. Indonesia (1987:19; 1997:39; 1999:43; 2004:52; 2009L:63; 2009P:64; 2014:73)
 7. Israele (1984:14; 1988:22; 1992:30; 1996:38; 1999:43; 2001:47; 2003:50; 2006:57; 2009:63; 2013:71)
 8. Malaysia (1982:9; 1986:18; 1990:28; 1995:36; 1999:44)
 9. Mongolia (1990:28; 2001:47; 2004:52; 2005:54; 2009:63; 2012:69; 2013:71)
 10. Nepal (1991:29; 1994:35; 1999:43; 2008:61)
 11. Pakistan (1990:28; 1997:39; 2002:50)
 12. Palestina (1996:38)
 13. Papua Nuova Guinea (2002:49)
 14. Sri Lanka (1982:10; 1989:24; 1994:35; 2000:46; 2001:48; 2004:52; 2005:56; 2010:65)
 15. Thailandia (2005:54; 2006:57; 2007:60; 2008:61; 2011:68)
 16. Timor Est (2002:49; 2007:59; 2012P:69; 2012L:70)
 17. Turchia (1987:21; 1991:30; 1995:37; 1999:43; 2002:50; 2007:60; 2011:67)
- Oceania*
1. Australia (1983:11; 1984:16; 1987:21; 1990:27; 1993:32; 1998:42; 2001:48; 2004:53; 2007:60; 2010:66; 2013:72)
 2. Nuova Zelanda (1984:14; 1987:21; 1990:28; 1993:33; 1996:39; 1999:44; 2002:50; 2005:56; 2009:62; 2011:68)
- Assemblee sovranazionali*
1. Parlamento Europeo (1984:13; 1987:19; 1988:21; 1989:23; 1994:34; 1999:43; 2004:52; 2009:63; 2014:73)

GENNAIO-GIUGNO 2014¹

Europa: **Belgio, Lituania, Serbia, Slavomacedonia, Slovacchia, Ucraina, Ungheria**

Africa: **Egitto, Sudafrica**

Americhe: **Colombia, Costa Rica, El Salvador, Panama**

Asia: **India, Indonesia**

Assemblee sovranazionali: **Parlamento Europeo**

Europa

Belgio

Le precedenti elezioni legislative avevano dato luogo alla più lunga contrattazione post-elettorale per la formazione di un governo della storia belga, durata quasi due anni. Dopo che le urne avevano dato la vittoria alla Nuova Alleanza Fiamminga (NV-A) nel giugno 2010 (si veda questa Rubrica in *Quaderni dell'Osservatorio elettorale* n. 65) con 27 seggi contro i 26 del Partito Socialista (PS), lo stallo delle negoziazioni si era concluso soltanto nell'ottobre 2011 con la formazione di un governo di coalizione guidato dal socialista Elio Di Rupo e la firma di un accordo per la riforma dello Stato. Il primo partito del paese, l'NV-A, non ha firmato l'accordo, detto "Accordo Farfalla" mentre altri otto hanno negoziato un progetto di riforma e in sei hanno formato la coalizione di governo. Di questa facevano parte i socialisti del PS e del Partito Socialista Alternativa (SPA), i Cristiano Democratici e Fiamminghi (CD&V) e del Centro Democratico Umanista (CDH), i liberali dell'Open VLD e del Movimento Riformatore (MR). I due partiti verdi del paese (gli Ecologisti Valloni e i Verdi) hanno deciso di non entrare nel governo ma di dare un appoggio esterno sulle questioni riguardanti l'Accordo Farfalla sulla riforma dello Stato.

Tra le riforme concordate c'era anche quella del Senato che nelle consultazioni del 2014 è stato infatti rinnovato con le nuove regole: dai precedenti 71 seggi di cui 40 eletti direttamente si è passati a un Senato a elezione indiretta di 60 membri. Anche la durata della legislatura è stata estesa a cinque anni dai quattro precedenti ed è stato stabilito che la data delle elezioni politiche coinciderà con quella delle europee, che già coincideva con quella delle amministrative, stabilendo così un vero e proprio *election day* per legge.

Il nuovo parlamento, la cui composizione si può vedere in Tab. 1, ha visto ancora una volta la Nuova Alleanza Fiamminga (N-VA), partito nazionalista/indipendentista della parte fiamminga del paese guidato alle elezioni precedenti da Bart De Wever, come primo partito con 33 seggi (20,3% dei voti in crescita di tre punti percentuali e sei seggi). Il PS del premier uscente Di Rupo ha invece subito una flessione di due punti percentuali, dal 13,6% all'11,7%, e tre seggi, da 26 a 23. Anche gli altri partiti francofoni, ad eccezione del Movimento Riformatore (MR), hanno avuto un calo: il Centro Democratico Umanista (CDH) è sceso di mezzo punto percentuale pur mantenendo i suoi 9 seggi; gli Ecolo perdono un punto e mezzo percentuale e due seggi. L'MR invece è riuscito a ottenere due seggi in più dai 18 della precedente legislatura.

¹ Ringrazio Giorgia Fontana per la collaborazione nel reperimento delle fonti e nell'elaborazione delle tabelle.

Sul versante dei partiti valloni, invece, oltre all'ottimo risultato della N-VA, anche i Cristiano Democratici e Fiamminghi (CD&V) e Open VLD hanno leggermente incrementato il loro risultato elettorale.

Vincitrice di queste consultazioni è stata, dunque, di nuovo la Nuova Alleanza Fiamminga (N-VA) che è riuscita a svuotare la sacca elettorale dell'Interesse Fiammingo (VB) – partito erede del Blocco Fiammingo (Vlaams Blok), storicamente secessionista, nazionalista e con alcune connotazioni di estrema destra – che si è ridotto a un quarto del suo consenso elettorale precedente e che rischia di scomparire dalla scena politica belga. Ma ancora una volta, nonostante abbia attenuato il suo programma e le sue pretese di indipendenza delle Fiandre dal Belgio optando per una proposta di Belgio confederale, questa forza politica è stata ritenuta “non coalizzabile” dalle altre formazioni politiche.

A seguito dei risultati, questa volta dopo “soli” cinque mesi di negoziazioni, si è costituita una coalizione quadripartita formata da CD&V, Open VLD, N-VA e MR e guidata dal vallone Charles Michel. Il PS, che con Di Rupo aveva espresso di nuovo il primo ministro dopo gli anni '70, si vede invece escluso dalla compagine governativa dopo quasi tre decenni di partecipazione consecutiva.

Michel, leader del MR, è il più giovane primo ministro del Belgio.

TAB. 1. – *Elezioni legislative in Belgio (25 maggio 2014). Camera dei rappresentanti e Senato (Chambre des Représentants/Kamer van Volksvertegenwoordigers).*

<i>Partito</i>	<i>Camera dei Rappresentanti</i>		
	<i>N voti</i>	<i>% voti</i>	<i>N seggi</i>
Nuova Alleanza Fiamminga (N-VA)	1.366.414	20,3	33
Partito Socialista (PS)	787.165	11,7	23
Cristiano Democratici e Fiamminghi (CD&V)	783.060	11,6	18
Open VLD	659.582	9,8	14
Movimento Riformatore (MR)	650.290	9,6	20
Partito Socialista Alternativa (SPA)	595.486	8,8	13
Verdi!	358.947	5,3	6
Centro Democratico Umanista (CDH)	336.281	5,0	9
Partito dei lavoratori	251.289	3,7	2
Interesse Fiammingo (VB)	247.746	3,7	3
Ecolo	222.551	3,3	6
Federalisti Francofoni Democratici (FDF)	121.403	1,8	2
Partito Popolare (PP)	102.599	1,5	1
Altri	262.219	3,9	--
<i>Totale</i>	<i>6.745.032</i>	<i>100,0</i>	<i>150</i>
Schede bianche e nulle	412.439		
Votanti	7.157.471	89,5	
Elettori	8.001.278		

Fonti: Keesing's Records of World Events; archivio dell'International Foundation for Election System (IFES) www.ifes.org; archivio dell'Interparliamentary Union www.ipu.org/parline; i siti elettorali www.electionworld.org; <http://psephos.adam-carr.net/>; http://polling2014.belgium.be/en/cha/results/results_tab_CKR00000.html. Elaborazione propria.

Lituania

Conferma alla presidenza della Lituania per Dalia Grybauskaitė, prima presidente donna del paese e prima ad essere riconfermata per un secondo mandato. Dopo che nel 2009 Grybauskaitė era stata eletta al primo turno con quasi il 70% dei voti (si veda questa Rubrica in *Quaderni dell'Osservatorio elettorale* n. 63), in quest'occasione la sfida si è estesa al ballottaggio.

Come si vede in Tab. 2, infatti, al primo turno la presidente incumbent non aveva ottenuto la maggioranza assoluta dei voti e si era fermata al 46,6%, seguita da Zigmantas Balcytis, deputato europeo e ex ministro delle finanze e dei trasporti negli anni 2000, candidato del Partito Social Democratico (LSDP) con il 13,8%. Il ballottaggio, svoltosi due settimane più tardi, non ha però impensierito Grybauskaitė, che è stata confermata alla massima carica del paese con il 59,1% dei voti contro il 40,9% del suo sfidante, che comunque ha fatto registrare un ottimo risultato in questo secondo turno. In queste elezioni la competizione è stata comunque maggiore che alle presidenziali precedenti, quando nessun candidato sembrava essere abbastanza forte rispetto alla favorita.

Degli altri cinque sfidanti, soltanto Arturas Paulauskas, ex presidente del parlamento lituano e storico esponente del Partito Laburista (DP), ha ottenuto un buon risultato (12,2%). Tutti gli altri sono rimasti sotto il 10% dei consensi.

Il tasso di partecipazione al primo turno è stato leggermente superiore a quello delle consultazioni precedenti (52,2% contro il 51,8% del 2009) nonostante una campagna elettorale piuttosto moderata.

Grybauskaitė, candidata formalmente indipendente ma sostenuta dall'opposizione di centrodestra formata dall'Unione Patria/Partito Lituano Conservatore (TS-LKD), dal Partito Cristiano (KP) e dal Movimento Liberale (LRLS), è stata dunque rieletta alla presidenza nello stesso giorno delle elezioni europee, dove invece gli elettori lituani hanno dato la vittoria al partito di governo Social Democratico.

TAB. 2. – *Elezioni presidenziali in Lituania (11 e 25 maggio 2014).*

Candidato	Partito	1° turno		2° turno	
		N voti	% voti	N voti	% voti.
Dalia Grybauskaitė	Indipendenti	612.485	46,6	701.999	59,1
Zigmantas Balcytis	Partito Social Democratico (LSDP)	181.659	13,8	486.214	40,9
Arturas Paulauskas	Partito Laburista (DP)	160.139	12,2		
Naglis Puteikis	Indipendenti	124.333	9,5		
Valdemar Tomasevski	Azione elettorale dei Polacchi in Lituania (LLRA)	109.659	8,3		
Arturas Zuokas	YES	69.677	5,3		
Bronis Rope	Lithuanian Peasant and Greens Union	55.263	4,2		
<i>Totale</i>		<i>1.313.215</i>	<i>100,0</i>	<i>1.188.213</i>	<i>100,0</i>
Schede bianche e nulle		20.451		24.161	
Votanti		1.333.666	52,2	1.212.374	47,4
Elettori		2.553.335		2.559.398	

Fonti: *Keesing's Records of World Events*; archivio dell'International Foundation for Election System (IFES) www.ifes.org; http://www.2013.vrk.lt/2014_prezidento_rinkimai/output_en/rezultatai_vienmand_apygardose/rezultatai_vienmand_apygardose1turas.html. Elaborazione propria.

Serbia

Elezioni anticipate di ben due anni in Serbia dopo alcune tensioni tra i due partiti di governo, il Partito Progressista Serbo (SNS) e il Partito Socialista Serbo (SPS). L'SNS, vincitore delle elezioni del 2012, in cui alla testa della sua coalizione Muoviamo la Serbia aveva ottenuto la maggioranza relativa dei voti e dei seggi (si veda questa Rubrica in *Quaderni dell'Osservatorio elettorale* n. 69), aveva chiesto al presidente Nikolic, anch'egli eletto nello stesso *election day* del 2012, di sciogliere il parlamento e di andare a elezioni per poter ottenere una maggioranza più solida e portare avanti il programma di riforme del partito. Il leader dell'SNS e vice-premier, Aleksandar Vucic, era stato tra i principali sostenitori delle elezioni anticipate.

L'SPS, che durante le negoziazioni per la formazione del governo di coalizione aveva alzato più volte il prezzo dell'alleanza, aveva alla fine ottenuto la presidenza del consiglio con Ivan Dacic, nonostante fosse il partner minore della coalizione. Dopo due anni di governo però la preminenza dell'SNS si era fatta ancor più forte e una serie di misure ben accolte dalla popolazione (come la lotta alla corruzione e l'inizio delle negoziazioni per l'adesione all'UE) avevano fatto precepire un forte consenso sul partito di Vucic. Il quale ha voluto cogliere l'occasione per rafforzare la propria posizione di governo.

I risultati delle elezioni hanno confermato queste previsioni, come si vede in Tab. 3. La coalizione guidata dall'SNS, Un futuro in cui credere, ha sfiorato la maggioranza assoluta dei voti (50,0%) e conquistata quella dei seggi (158 su 250), distanziando di gran lunga l'alleanza elettorale del suo partner di governo, la lista Partito Socialista Serbo (SPS) / Partito dei Pensionati Uniti di Serbia (PUPS) / Serbia Unita (JS). Questa ha infatti ottenuto soltanto il 13,9% (oltre un punto percentuale in meno, pur mantenendo inalterati i suoi 44 seggi).

Terza forza del paese e principale partito di opposizione nella passata legislatura, il Partito Democratico (DS) ha subito una scissione circa un anno prima delle elezioni. Il DS, la cui coalizione era giunta poco dietro quella dell'SNS sotto la guida dell'ex presidente della repubblica Boris Tadic, ha visto la fuoriuscita proprio di quest'ultimo che nel gennaio 2014 ha fondato un nuovo partito: il Nuovo Partito Democratico - Verdi (NDS-Z).

In queste consultazioni l'NDS-Verdi ha ottenuto 18 seggi con circa il 6% dei voti, uno in meno del suo ex-partito, il DS, che ha avuto il 6,2% dei voti e 19 seggi.

Gli altri seggi sono andati a esponenti delle minoranze etnico-linguistiche del paese.

TAB. 3. – *Elezioni legislative in Serbia (16 marzo 2014). Assemblea nazionale (Narodna skupstina Srbije).*

<i>Partito</i>	<i>N voti</i>	<i>% voti</i>	<i>N seggi</i>
Coalizione Un futuro in cui credere ¹	1.736.920	50,0	158
Partito Socialista Serbo (SPS) / Partito dei Pensionati Uniti di Serbia (PUPS) / Serbia Unita (JS)	484.607	13,9	44
Partito Democratico (DS)	216.634	6,2	19
Nuovo Partito Democratico - Verdi (NDS-Z)	204.767	5,9	18
Partito Democratico di Serbia (DSS)	152.436	4,4	--
Regioni Unite di Serbia (URS)	109.167	3,1	--
Alleanza degli Ungheresi di Vojvodina (MVS)	75.294	2,2	6
Partito d’Azione Democratica di Sandzak (SDAS)	35.157	1,0	3
Partito d’Azione Democratica (PDD)	24.301	0,7	2
Altri	437.433	12,6	--
<i>Totale</i>	<i>3.476.716</i>	<i>100,0</i>	<i>250</i>
Schede bianche e nulle	114.001		
Votanti	3.590.717	53,1	
Elettori	6.765.998		

¹ Composta dal Partito Progressista Serbo (SNS), dal Partito Socialdemocratico di Serbia (SDPS), da Nuova Serbia (NS) dal Movimento del Rinnovamento Serbo (SPO) e dal Movimento dei Socialisti (PS) e appoggiata da altre liste minori.

Fonti: Keesing's Records of World Events; archivio dell'International Foundation for Election System (IFES) www.ifes.org; archivio dell'Interparliamentary Union www.ipu.org/parline; <http://psephos.adam-carr.net/>; <http://www.rik.parlament.gov.rs/cirilica/Rezultati/Izbori2014Karte.pdf> . Elaborazione propria.

La vittoria dell’SNS, in elezioni in cui il 53,1% degli aventi diritto si è recato alle urne, è quindi stata molto netta: nessun partito o coalizione era riuscito a ottenere la maggioranza assoluta al parlamento monocamerale serbo dalle elezioni del 2000 e la cacciata del governo di Slobodan Milosevic. Nonostante il partito di Vucic fosse in grado di formare da solo un governo, la scelta è stata quella di proseguire con un governo di coalizione.

Slavomacedonia

Nell’aprile 2014 i quasi due milioni di elettori slavomacedoni sono stati chiamati alle urne per rinnovare anticipatamente la *Sobranje*, il parlamento monocamerale e eleggere il presidente alla scadenza naturale del mandato quinquennale.

Il 13 aprile si è svolto il primo delle presidenziali. Come si vede in Tab. 4, il presidente uscente Gjorgje Ivanov, sostenuto dal partito di governo VPMO-DPMNE e dal premier Nikola Gruevski, ha vinto agevolmente questa prima tornata. Ha infatti ottenuto il 53,1% dei voti contro il 38,6% del suo più diretto avversario, il candidato dell’Unione Social Democratica, Stevo Pendarovski. Gli altri due candidati, Ilijaz Halimi del Partito Democratico degli Albanesi e Zoran Popovski dell’Opzione dei Cittadini per la Macedonia (GROM), si sono fermati entrambi sotto il 5% dei consensi.

Tuttavia per poter essere eletti alla presidenza al primo turno, secondo la legge elettorale di questo paese, è necessario che venga raggiunta la maggioranza assoluta degli aventi diritto. Poiché soltanto il 49,1% si è recato alle urne in occasione della prima tornata, è stato quindi necessario un secondo turno, che si è svolto il 27 aprile. Al secondo turno Ivanov ha confermato il suo vantaggio e con il 57,3% dei voti è stato confermato alla presidenza della repubblica macedone, continuando così nella sua carica, iniziata nel 2009 (si veda questa Rubrica in *Quaderni dell'Osservatorio elettorale* n. 63).

TAB. 4. – *Elezioni presidenziali in Slavomacedonia (13 e 27 aprile 2014).*

Candidato	Partito	1° turno		2° turno	
		N voti	% voti	N voti	% voti.
Gjorgje Ivanov	VPMO-DPMNE	449.442	53,1	534.910	57,3
Stevo Pendarovski	Unione Social Democratica (SDSM)	326.164	38,6	398.077	42,7
Ilijaz Halimi	Partito Democratico degli Albanesi (PDSH)	38.966	4,6		
Zoran Popovski	Opzione Cittadini per la Macedonia (GROM)	31.368	3,7		
<i>Totale</i>		<i>845.940</i>	<i>100,0</i>	<i>932.987</i>	<i>100,0</i>
Schede bianche e nulle		23.677		34.707	
Votanti		869.617	49,1	967.694	54,6
Elettori		1.779.572		1.779.572	

Fonti: *Keesing's Records of World Events*; archivio dell'International Foundation for Election System (IFES) www.ifes.org. <http://psephos.adam-carr.net/countries/m/macedonia/macedonia2014.txt> http://rezultati.sec.mk/President/Results_R2?cs=en-US&r=3&rd=r&eu=All&m=All&ps=All. Elaborazione propria.

Nella stessa data del secondo turno presidenziale si sono svolte anche le elezioni legislative, anticipate per la terza volta consecutiva di un anno rispetto alla scadenza naturale della legislatura. La coincidenza delle due elezioni, che di solito si svolgono in date diverse, è stata voluta dopo che i due partiti alleati di governo – l'Organizzazione Rivoluzionaria Interna Macedone–Partito Democratico per l'Unità Nazionale Macedone (VRMO-DMPNE) e l'Unione Democratica per l'Integrazione (BDI/DUI) al governo dal 2011 (si veda questa Rubrica in *Quaderni dell'Osservatorio elettorale* n. 67) – si sono scontrati proprio sulla questione delle elezioni presidenziali. Il presidente uscente Ivanov si era ricandidato per un secondo mandato come esponente del VRMO, ma la BDI aveva espresso la necessità di una candidatura che raccogliesse un consenso più ampio e non solo partitico. Al rifiuto del VRMO di non candidare Ivanov la BDI ha chiesto elezioni anticipate. In realtà anche la VRMO era favorevole a un voto prima della scadenza perché i sondaggi davano questo partito largamente favorito.

I risultati, visibili in Tab. 5, hanno infatti confermato le previsioni della vigilia: la coalizione di oltre 20 partiti guidata dal VRMO-DMPNE ha ottenuto il 44,5% e 61 seggi, 5,5 punti percentuali e 5 seggi in più rispetto alle elezioni precedenti. Il primo ministro

uscente, Nikola Gruevski, in carica dal 2006, ha quindi ottenuto il suo quarto mandato consecutivo.

La principale coalizione di opposizione, guidata dall'Unione Social Democratica (SDSM) e formata da nove partiti ha invece subito una flessione, passando dal 32,8% dei voti e 42 seggi della legislatura precedente al 26,2% e 34 seggi di questa. A seguito dei risultati la SDSM ha contestato l'esito elettorale ma senza successo.

In crescita invece la BDI/DUI che è cresciuta di quattro punti percentuali e altrettanti seggi, risultato anch'esso previsto dai sondaggi e probabile concausa della richiesta di questo partito di andare alle urne.

TAB. 5. – *Elezioni legislative in Slavomacedonia (27 aprile 2014). Assemblea (Sobranje, monocamerale).*

<i>Partito</i>	<i>N voti</i>	<i>% voti</i>	<i>N seggi</i>
Coalizione VRMO-DMPNE ¹	481.615	44,5	61
Coalizione Unione Social Democratica ²	283.955	26,2	34
Unione Democratica per l'Integrazione (BDI/DUI)	153.646	14,2	19
Partito Democratico degli Albanesi (PDSH/DPA)	66.393	6,1	7
Coalizione Opzione Cittadini per la Macedonia (GROM) ³	31.610	2,9	1
Rinascita Nazionale Democratica (RDK)	17.783	1,6	1
VMRO-Partito Popolare (VMRO-NP)	16.772	1,5	--
Altri ⁴	31.316	2,8	--
<i>Totale</i>	<i>1.083.090</i>	<i>100,0</i>	<i>123</i>
Schede bianche e nulle	37.654		
Votanti	1.120.744	63,3	
Elettori	1.771.150		

¹ Coalizione guidata dall'Organizzazione Rivoluzionaria Interna Macedone – Partito Democratico per l'Unità Nazionale Macedone (VRMO-DMPNE) di cui facevano parte altri 20 partiti tra cui i più rilevanti erano il Partito Socialista di Macedonia e il Rinnovamento Democratico di Macedonia.

² Coalizione guidata dall'Unione Social Democratica di Macedonia (SDSM) e formata da 9 partiti tra cui il Nuovo Partito Social Democratico (NDSP), il Partito Uniti per la Macedonia e il Partito Liberal Democratico.

³ Coalizione composta da Opzione Civica per la Macedonia (GROM), il Partito Liberale, il Partito Progressista Serbo in Macedonia, il Partito dei Democratici Liberi e l'Unione delle Forze di Sinistra di Tito.

⁴ Altre 7 forze politiche al di sotto dell'1%.

Fonti: Keesing's Records of World Events; archivio dell'International Foundation for Election System (IFES) www.ifes.org; archivio dell'Interparliamentary Union www.ipu.org/parline; i siti elettorali www.electionworld.org; <http://psephos.adam-carr.net/>; <http://rezultati.sec.mk/Parliamentary/Results?cs=enUS&r=2&rd=r&eu=All&m=All&ps=All>. Elaborazione propria.

Slovacchia

Elezioni presidenziali in Slovacchia per scegliere il successore del presidente uscente Ivan Gasparovic, al suo secondo e ultimo mandato quinquennale (si veda questa Rubrica in *Quaderni dell'Osservatorio elettorale* nn. 52 e 63) e quindi non rieleggibile.

Quattordici candidati, tra cui molti indipendenti, un numero record, si sono presentati agli elettori, ma soltanto alcuni erano realmente competitivi. In primo luogo Robert Fico, primo ministro in carica e candidato del partito di governo Partito Direzione-Democrazia Sociale (SMER-SD) al governo dopo la robusta vittoria alle elezioni anticipate del 2012 e la formazione di un governo monocolore (si veda questa Rubrica in *Quaderni dell'Osservatorio elettorale* n. 69). Certamente il favorito, vista anche la posizione privilegiata nella campagna elettorale, Fico rischiava però di non ottenere la maggioranza assoluta al primo turno, anche perché dai sondaggi emergeva che molti dei sostenitori del suo partito avrebbero preferito che Fico continuasse a svolgere l'incarico di premier.

Le forze di destra si erano presentate divise a queste presidenziali. L'Unione Slovacca Democratica e Cristiana-Partito Democratico (SDKU-DS), che alle ultime presidenziali aveva presentato la sua vice-presidente, Iveta Radicova, come sfidante a Gasparovic, voleva che quest'ultima si ripresentasse, come da molti previsto. Radicova ha però rifiutato la candidatura presidenziale e l'SDKU-DS ha accettato solo dopo l'ufficializzazione della candidatura di Fico di sostenere Pavol Hrušovský, candidato delle altre forze di opposizione di matrice conservatrice, di fatto però indebolendone la posizione.

L'unico a poter impensierire il premier era Andrej Kiska, il primo a presentare la propria candidatura e personalità indipendente. Kiska ha fatto della sua non appartenenza a nessun partito uno dei suoi cavalli di battaglia in campagna elettorale.

Al primo turno, come si vede in Tab. 6, tutti i candidati sono rimasti ben al di sotto della maggioranza assoluta, rendendo inevitabile il secondo turno. Lo stesso Fico ha raccolto un deludente 28% dei consensi, contro il 24% di Kiska. Al terzo posto è giunto Radoslav Procházka, costituzionalista che correva come indipendente anche se un tempo membro del Movimento Cristiano Democratico (KDH) e che però non aveva l'appoggio del suo ex partito.

Al secondo turno tutte le forze politiche che avevano appoggiato altri candidati alla prima tornata hanno dichiarato di appoggiare Kiska, mettendo quindi fortemente a repentaglio la vittoria di Fico al ballottaggio. Come si osserva sempre in Tab. 6, infatti è proprio quello che è accaduto: con il 59,4% dei consensi Kiska ha sconfitto Fico, fermatosi al 40,6%.

Kiska, in un ballottaggio in cui la partecipazione elettorale è stata del 50,4% (sette punti percentuali in più rispetto al primo turno) ha quindi ampiamente vinto queste elezioni, facendo anche registrare un netto vantaggio in ben sette delle otto circoscrizioni elettorali della Slovacchia. È il primo presidente indipendente dai partiti di questo paese balcanico.

TAB. 6. – Elezioni presidenziali in Slovacchia (15 e 29 marzo 2014).

Candidati	Partito	1° turno		2° turno	
		N voti	% voti	N voti	% voti
Robert Fico	Partito Direzione-Democrazia Sociale (SMER-SD)	531.919	28,0	893.841	40,6
Andrej Kiska	Indipendente	455.996	24,0	1.307.065	59,4
Radoslav Procházka	Indipendente	403.548	21,2		
Milan Kňažko	Indipendente	244.401	12,9		
Gyula Bárdos	Partito della Coalizione Ungherese (SMK)–MKP	97.035	5,1		
Pavol Hrušovský	Movimento Cristiano Democratico (KDH)/Unione Slovacca Democratica e Cristiana-Partito Democratico (SDKU-DS), Most-Hid	63.298	3,3		
Helena Mezenská	Gente Comune e Personalità Indipendenti	45.180	2,4		
Ján Jurišta	Partito Comunista di Slovacchia (KSS)	12.209	0,6		
Ján Čarnogurský	Indipendente	12.207	0,6		
Viliam Fischer	Indipendente	9.514	0,5		
Jozef Behýl	Indipendente	9.126	0,5		
Milan Melník	Indipendente	7.678	0,4		
Jozef Šimko	Partito della Slovacchia Moderna (SMS)	4.674	0,2		
Stanislav Martinčko	Coalizione dei Cittadini di Slovacchia (KOS)	2.547	0,1		
<i>Totale</i>		<i>1.899.332</i>	<i>100,0</i>	<i>2.200.906</i>	<i>100,0</i>
Schede bianche e nulle		14.037		22.906	
Votanti		1.913.369	43,4	2.223.812	50,4
Elettori		4.409.793		4.409.793	

Fonti: *Keesing's Records of World Events*; archivio dell'International Foundation for Election System (IFES) www.ifes.org; <http://psephos.adam-carr.net/>; sito ufficiale <http://prezident2014.statistics.sk/Prezident/data-en.html>. Elaborazione propria.

Ucraina

A seguito della fuga dell'ex presidente Yanukovich, eletto nel 2010 (si veda questa Rubrica in *Quaderni dell'Osservatorio elettorale* n. 65) e dunque dell'interruzione del suo mandato, gli elettori ucraini sono stati chiamati a eleggere un nuovo presidente.

Nel 2013 erano scoppiate forti proteste da parte della popolazione pro-UE a seguito delle posizioni filorusse del presidente, proteste che erano degenerare in uno stato quasi da guerra civile nei primi mesi del 2014, con molti scontri tra la popolazione e le forze armate e molti morti. A seguito di questi scontri Yanukovich, nel febbraio 2014 si è dato alla fuga e pochi giorni dopo il parlamento ha votato per la sua destituzione dalla carica presidenziale.

Poco dopo si è avuta la crisi in Crimea e l'unilaterale annessione di quest'ultima da parte della Russia, oltre all'autoproclamazione della repubblica popolare di Donetsk e di quella

di Lugansk, entrambe filorusse, hanno fatto sì che in quelle parti del paese non si votasse per le presidenziali, fissate infine per il 25 maggio dopo una serie di tensioni con questi territori e con la stessa Russia, tutti impegnati a impedire lo svolgimento ravvicinato delle elezioni.

Come si osserva in Tab. 7 i candidati per il dopo-Yanukovich erano numerosi: ben 21 aspiranti presidenti, di cui però soltanto alcuni potevano realisticamente aspirare a ricoprire l'incarico. Tra questi Petro Poroshenko, potente uomo d'affari ed ex ministro degli esteri e ex ministro del commercio e dello sviluppo economico che si presentava come indipendente, e Yulia Tymoshenko, candidata del partito Unione di Tutti gli Ucraini "Madrepatria", ex primo ministro, figura di spicco della rivoluzione arancione e una dei protagonisti della storia politica ucraina degli ultimi anni (si veda questa Rubrica in *Quaderni dell'Osservatorio elettorale* nn. 57, 60 e 65).

La sfida vera era proprio tra questi due: Poroshenko è riuscito a avere la meglio e con un ragguardevole 55,5% dei voti è diventato al primo turno il nuovo presidente dell'Ucraina, in un'elezione che, nonostante le tensioni nel paese e i tentativi di boicottaggio delle consultazioni, ha fatto registrare un'affluenza alle urne poco sotto il 60%. Tymoshenko si è fermata a un deludente 13%, mentre degli altri sfidanti nessuno ha superato il 9% dei consensi.

Poroshenko ricoprirà quindi con una legittimazione piena la massima carica del paese per un mandato quinquennale. Gli obiettivi principali saranno quelli della pacificazione del paese, ancora lontana, di ristabilire l'autorità di Kiev agli occhi del mondo e soprattutto della popolazione ucraina dopo gli scontri con la Russia, nonché di risollevare l'economia ucraina sull'orlo del collasso.

TAB. 7. – *Elezioni presidenziali in Ucraina (25 maggio 2014).*

<i>Candidato</i>	<i>Partito</i>	<i>N voti</i>	<i>% voti</i>
Petro Poroshenko	Indipendente	9.857.308	55,5
Yulia Tymoshenko	Unione Pan-Ucraina "Patria"	2.310.130	13,0
Oleh Lyashko	Partito Radicale	1.500.377	8,4
Anatolij Hrytsenko	Posizione Civica	989.029	5,6
Serhiy Tihipko	Indipendente	943.350	5,3
Mykhailo Dobkin	Partito delle Regioni (PR)	546.138	3,1
Vadim Rabinovich	Indipendente	406.301	2,3
Olga Bogomolets	Indipendente	345.384	1,9
Petro Symonenko	Partito Comunista dell'Ucraina (KPU)	272.723	1,5
Oleh Tyahnybok	Unione Pan-Ucraina "Libertà"	210.476	1,2
Altri ¹		393.629	2,2
<i>Totale</i>		<i>17.774.845</i>	<i>100,0</i>
Schede bianche e nulle		244.659	
Votanti		18.019.504	59,9
Elettori		30.099.246	

¹ Altri undici candidati sotto l'1% dei voti.

Fonti: *Keesing's Records of World Events*; archivio dell'International Foundation for Election System (IFES) www.ifes.org; www.psephos.net.

<http://www.cvk.gov.ua/vp2014/wp300pt001f01=702.html>. Elaborazione propria.

Ungheria

Prime elezioni in Ungheria con le nuove regole inaugurate in Costituzione nel 2012. Molte le novità: anzitutto la composizione dell'Assemblea Nazionale (*Országgyűlés*) è passata da 386 seggi agli attuali 199; il sistema elettorale – che prevede che una parte dei seggi sia eletta con sistema maggioritario e una parte col sistema proporzionale – stabilisce ora che la formula utilizzata per la ripartizione maggioritaria (106 seggi) sia un secco *first-past-the-post* invece che un doppio turno, mentre l'altra parte dei seggi (93) resta assegnata con un proporzionale di lista. Infine, per la prima volta hanno avuto diritto di voto anche gli ungheresi all'estero ed è stato eliminato il quorum di partecipazione del 50% affinché le elezioni vengano ritenute valide.

Le nuove regole, privilegiando la componente maggioritaria, sembrerebbero poter avvantaggiare non poco la Federazione dei Giovani Democratici (Fidesz), partito conservatore, grande favorito di queste elezioni e al governo dal 2010 dopo essere stato sconfitto per due volte consecutive nel 2002 e nel 2006 (si veda questa Rubrica in *Quaderni dell'Osservatorio elettorale* nn. 57 e 49). Nel 2010 la Fidesz aveva ottenuto la maggioranza qualificata dei 2/3 dei seggi (262 su 386) (si veda questa Rubrica in *Quaderni dell'Osservatorio elettorale* n. 65), numeri che hanno consentito le modifiche costituzionali di cui abbiamo detto.

La vera domanda alla vigilia di queste consultazioni era dunque se il partito di Viktor Orbán, leader carismatico del Fidesz, fosse riuscito a mantenere la maggioranza dei due terzi in parlamento. I risultati delle urne, visibili in Tab. 8, hanno confermato le previsioni: la Fidesz ha ottenuto, con il 44,5% dei voti nel riparto proporzionale, 133 dei 199 seggi in ballo nella nuova assemblea.

I partiti di opposizione – ovvero la coalizione Unità, di orientamento progressista capeggiata dal Partito Socialista Ungherese (MSZP) e il Movimento per un'Ungheria Migliore (Jobbik) – hanno ottenuto, rispettivamente, 38 e 23 seggi. La coalizione Unità è stata distanziata dal Fidesz di quasi venti punti percentuali, fermandosi al 26,0% e, appunto, a 38 seggi complessivi. La coalizione era soprattutto un'alleanza elettorale delle forze di sinistra, formata da cinque partiti e creata dall'MSZP per presentarsi a queste elezioni. Alle consultazioni precedenti l'MSZP aveva invece corso da solo. Ma in entrambi i casi l'opposizione di sinistra ha mostrato una certa fragilità e si è mostrata incapace di presentarsi agli elettori come una reale e credibile alternativa al partito di Viktor Orbán. Jobbik, partito di destra radicale, antisemita e anti-immigrati, era salito alla ribalta alle elezioni europee del 2009 e poi alle legislative dell'anno seguente, quando era diventato addirittura la terza forza politica del paese marcando da vicino i socialisti, posizione che con il 20,5% dei voti ottenuti in gran parte dai giovani, ha mantenuto anche in quest'occasione. Gli altri cinque sono stati conquistati nella ripartizione proporzionale dalla lista La Politica può essere Diversa (LMP), di matrice progressista e ecologista, nata nel 2009 e che aveva ottenuto seggi anche nella legislatura precedente.

A seguito di questa travolgente vittoria Orbán, che aveva impostato la campagna elettorale sui temi della ripresa economica del paese grazie alle iniziative del governo, è stato confermato alla carica di primo ministro e ha formato un nuovo governo monocolore Fidesz.

TAB. 8. – Elezioni legislative in Ungheria (6 aprile 2014). Assemblea Nazionale (Országgyűlés, monocamerale).

Partito	Proporzionale		Maggioritario		Totale seggi	
	N voti	% voti	N seggi	N seggi		
Federazione dei Giovani Democratici – Unione Civica Ungherese (Fidesz - KDNP)	2.135.891	44,5	37	2.097.882	96	133
			Fidesz		87	117
			KDNP		9	16
Unità	1.246.465	26,0	28	1.273.275	10	38
Partito Socialista Ungherese (MSZP)			21		8	29
Insieme 2014			2		1	3
Coalizione Democratica			3		1	4
Dialogo per l'Ungheria			1		--	1
Partito Liberale Ungherese			1		--	1
Movimento per un'Ungheria Migliore (Jobbik)	985.029	20,5	23	967.179	0	23
La Politica può essere Diversa (LMP)	252.373	5,3	5	229.747	0	5
Altri	175.929	3,7	--	174.426	--	--
Totale	4.795.687	100,0	93	4.742.509	106	199
Schede bianche e nulle	131.814					
Votanti	4.927.501	61,4				
Elettori	8.029.829					

Fonti: *Keesing's Records of World Events*; archivio dell'International Foundation for Election System (IFES) www.ifes.org; archivio dell'Interparliamentary Union www.ipu.org/parline; i siti elettorali www.electionworld.org; <http://psephos.adam-carr.net/>. http://valasztas.hu/hu/ogyv2014/861/861_0_index.html. Elaborazione propria.

Africa

Egitto

A seguito degli eventi della Primavera Araba nel 2012 si erano svolte le elezioni legislative e presidenziali (si veda questa Rubrica in *Quaderni dell'Osservatorio elettorale* n. 69) che avevano visto la vittoria dei Fratelli Musulmani e della forza politica che ne è l'espressione, il Partito della Libertà e della Giustizia, nonché, alle presidenziali, del candidato di questo partito, Mohamed Morsi. Quelle elezioni avevano posto fine a un periodo di crisi e di governo militare a seguito della caduta del regime di Hosni Mubarak. Dopo un periodo di moderazione, però, il nuovo governo Morsi ha suscitato, verso la fine del 2012, molte proteste per alcune scelte autoritarie riguardanti la modifica della Costituzione e l'avocazione alla presidenza di poteri esecutivi molto ampi. Le proteste, che sono scoppiate nella primavera del 2013 e che chiedevano la sfiducia per Morsi e elezioni anticipate, sono culminate in un nuovo intervento militare. Morsi è stato arrestato a luglio 2013 e la Costituzione sospesa.

Nella primavera 2014 si sono tenute le elezioni presidenziali che, come si vede in Tab. 9, hanno visto la vittoria di Abdel Fattah el-Sisi, ex membro del consiglio delle forze

armate durante la primavera araba e capo delle forze armate al momento della destituzione di Morsi, in elezioni che hanno fatto registrare circa il 50% di affluenza alle urne e l'assenza dei Fratelli Musulmani e del Partito della Libertà e della Giustizia, dichiarati organizzazione terroristica. La collocazione dell'Egitto tra le democrazie elettorali continua quindi a rimanere piuttosto difficile, così come il suo status di paese libero.

TAB. 9. – *Elezioni presidenziali in Egitto (26-28 maggio 2014).*

<i>Candidati</i>	<i>Partito</i>	<i>N voti</i>	<i>% voti</i>
Abdel Fattah el-Sisi	Indipendente	23.780.114	96,9
Hamdeen Sabahi	Corrente Egiziana Popolare	757.511	3,1
<i>Totale</i>		<i>24.537.625</i>	<i>100,0</i>
Schede bianche e nulle		1.040.608	
Votanti		25.578.233	47,5
Elettori		53.848.890	

Fonti: Keesing's Record of World Events; sito dell'International Foundation for Election System (IFES) www.ifes.org; <http://psephos.adam-carr.net/>; sito ufficiale della Commissione elettorale nazionale. Elaborazione propria.

Sud Africa

Nelle prime elezioni tenutesi in Sud Africa dalla morte di Nelson Mandela e le quinte dalla fine dell'apartheid, il Congresso Nazionale Africano (ANC) ha mantenuto la sua posizione di primo partito del paese, ottenendo un ampio mandato per un'altra legislatura.

L'ANC è infatti al governo ininterrottamente dal 1994, anno delle prime elezioni libere a suffragio universale. In queste consultazioni l'ANC, di orientamento socialdemocratico e guidato dal presidente Jakob Zuma, ha continuato a rimanere largamente sopra la maggioranza assoluta (62,1% dei voti e 249 su 400 seggi dell'Assemblea nazionale), pur subendo una leggera flessione rispetto alle elezioni precedenti del 2009 (si veda questa Rubrica in *Quaderni dell'Osservatorio elettorale* n. 63) in cui aveva raggiunto il 65,9% dei consensi e 264 seggi.

Il maggior partito di opposizione, l'Alleanza Democratica (DA), ha invece ottenuto un miglior risultato rispetto alla legislatura precedente, incrementando la propria compagine parlamentare di ben 22 seggi (89 dai 67 del 2009) e la percentuale di voto di 5,5 punti percentuali. La DA, guidata da Helen Zille, aveva impostato la campagna elettorale sulle critiche alle politiche dell'ANC, giudicate troppo blande, per combattere la disoccupazione e la corruzione.

A sorpresa la terza forza politica del paese – con il 6,3% dei voti e 25 seggi – è diventata la lista Combattenti per la Libertà economica (EFF) che si presentava per la prima volta alle elezioni. L'EFF, di ispirazione marxista-leninista e che dichiara di voler nazionalizzare tutte le risorse economiche e energetiche del paese, è stato fondato nel 2013 da Julius Malema, ex leader della lega giovanile dell'ANC. Il Partito Inkatha della Libertà (IFP), forza politica rappresentante della comunità Zulu, non è invece riuscito a

fermare il proprio declino e ha ulteriormente dimezzato i suoi consensi, scendendo dal 4,6% e 18 seggi a 2,4% e 10 seggi. Gli altri seggi sono stati ottenuti da forze minori, come si vede in Tab. 10.

Queste elezioni sono state le prime in cui hanno votato i cosiddetti “nati liberi” ovvero coloro che sono nati dopo la fine dell’apartheid.

In continuità con la politica del dopo apartheid di questo paese africano, l’ANC mantiene quindi saldamente le redini del governo in Sud Africa. Zuma è stato rieletto presidente dal nuovo parlamento per un secondo mandato quinquennale.

TAB. 10. – *Elezioni legislative in Sud Africa (7 maggio 2014). Assemblea nazionale (National Assembly).*

<i>Partito</i>	<i>N voti</i>	<i>% voti</i>	<i>N seggi</i>
Congresso Nazionale Africano (ANC)	11.436.921	62,1	249
Alleanza Democratica (DA)	4.091.584	22,2	89
Combattenti per la Libertà economica (EFF)	1.169.259	6,3	25
Partito Inkatha della Libertà (IFP)	441.854	2,4	10
Partito della Libertà Nazionale	288.742	1,6	6
Movimento Democratico Unito (UDM)	184.636	1,0	4
Fronte della Libertà Plus (VF+)	165.715	0,9	4
Altri	623.786	3,4	13
<i>Totale</i>	<i>18.402.497</i>	<i>100,0</i>	<i>400</i>
Schede bianche e nulle	251.960		
Votanti	18.654.457	73,5	
Elettori	25.381.293		

Fonti: Keesing’s Records of World Events; archivio dell’International Foundation for Election System (IFES) www.ifes.org; archivio dell’Interparliamentary Union www.ipu.org/parline; i siti elettorali www.electionworld.org; <http://psephos.adam-carr.net/>. <http://www.elections.org.za/resultsNPE2014/> Elaborazione propria.

Americhe

Colombia

Elezioni legislative in Colombia per il rinnovo di entrambi i rami del parlamento alla scadenza naturale del mandato quadriennale. Il Partito della U, fondato nel 2006 per sostenere la rielezione di Alvaro Uribe alla presidenza del paese (si veda questa Rubrica in *Quaderni dell’Osservatorio elettorale* n. 57), aveva ottenuto la maggioranza sia alla Camera sia al Senato alle ultime elezioni svoltesi nel 2010 (si veda questa Rubrica in *Quaderni dell’Osservatorio elettorale* n. 65).

Come si vede nelle Tabb. 11 e 12 lo stesso risultato si è ripetuto in questa occasione, nonostante i margini di vantaggio del partito si siano molto assottigliati. Dal 25,9% e 47 seggi alla Camera e 25,8% di voti e 28 seggi al Senato, il Partito della U è sceso in queste elezioni, rispettivamente, al 19% e 19 seggi e al 18,6% e 21 seggi.

La seconda forza del paese è diventato il Partito Liberale (PL), il maggior partito di opposizione alla coalizione uribista, che ha scavalcato il Partito Conservatore Colombia-

no (PCC), di area governativa, in entrambi i rami del parlamento. Il PCC ha infatti perso circa il 5% dei propri consensi. In crescita invece Cambio Radicale (CR), sempre di area governativa, che ha ottenuto qualche seggio in più in entrambe le camere.

Il Centro Democratico, fondato nel 2013 e guidato da Marta Lucía Ramírez, ha ottenuto l'11,2% dei voti alla Camera e 12 seggi e addirittura è riuscito a essere la seconda forza politica al Senato con il 17,1% dei voti e ben 20 seggi. Questo partito si pone come forza di destra, ma raccoglie varie anime spalmate sull'intero arco politico.

Da segnalare infine che in queste elezioni legislative l'ex presidente Alvaro Uribe si era candidato per il Senato, il primo ad aver ricoperto la massima carica dello stato e poi ad aver corso per un seggio in parlamento.

TAB. 11. – *Elezioni legislative in Colombia (9 marzo 2014). Camera dei deputati (Cámara de Representantes).*

<i>Partito</i>	<i>N voti</i>	<i>% voti</i>	<i>N seggi</i>
Partito della U	2.297.786	19,0	39
Partito Liberale (PL)	2.022.093	16,8	37
Partito Conservatore Colombiano (PCC)	1.884.706	15,6	27
Cambio Radicale (CR)	1.108.502	9,2	16
Centro Democratico	1.355.358	11,2	12
Partito Verde	479.521	4,0	6
Opzione Cittadina	467.728	3,9	6
Polo Democratico Alternativo (PDA)	414.346	3,4	3
Movimento Indipendente di Rinnovamento Assoluto	411.800	3,4	3
Per una Huila Migliore	73.573	0,6	1
Altri	375.587	3,1	--
Partiti Afro-colombiani	152.298	1,3	2
Partiti Indigeni	79.199	0,7	
Vacanti			13
<i>Totale</i>	<i>12.062.492</i>	<i>100,0</i>	<i>163</i>
Schede bianche	939.995	7,8	--
Votanti	14.309.641	43,6	
Elettori	32.835.856		

Fonti: Keesing's Records of World Events; archivio dell'International Foundation for Election System (IFES) www.ifes.org; archivio dell'Interparliamentary Union www.ipu.org/parline; i siti elettorali www.electionworld.org; <http://psephos.adam-carr.net/>. www3.registraduria.gov.co Elaborazione propria.

TAB. 12. – Elezioni legislative in Colombia (9 marzo 2014). Senato (Senado de la República).

<i>Partito</i>	<i>N voti</i>	<i>% voti</i>	<i>N seggi</i>
Partito della U	2.230.208	18,6	21
Centro Democratico	2.045.564	17,1	20
Partito Conservatore Colombiano (PCC)	1.944.284	16,2	18
Partito Liberale (PL)	1.748.789	14,6	17
Cambio Radicale (CR)	996.872	8,3	9
Partito Verde	564.663	4,7	5
Polo Democratico Alternativo (PDA)	541.145	4,5	5
Opzione Cittadina	527.124	4,4	5
Movimento Indipendente di Rinnovamento Assoluto	326.943	2,7	--
Partiti indigeni	167.057	1,5	2
<i>Totale</i>	<i>11.978.024</i>	<i>100,0</i>	<i>102</i>
Schede bianche	885.375	7,4	--
Votanti	14.310.367	43,6	
Elettori	32.835.856		

Fonti: *Keesing's Records of World Events*; archivio dell'International Foundation for Election System (IFES) www.ifes.org; archivio dell'Interparliamentary Union www.ipu.org/parline; i siti elettorali www.electionworld.org; <http://psephos.adam-carr.net/>. Elaborazione propria.

Le elezioni presidenziali hanno visto il presidente uscente Juan Manuel Santos, del Partito della U, eletto nel 2010 come successore di Uribe (si veda ancora questa Rubrica in *Quaderni dell'Osservatorio elettorale* n. 65), confrontarsi con altri quattro candidati.

La Tab. 13 mostra che al primo turno nessuno è riuscito ad avere la maggioranza assoluta dei voti e anzi si è riscontrato un livello di competizione piuttosto alto. Al primo turno è stato infatti il maggior sfidante del presidente uscente, il candidato del Centro Democrático, Óscar Iván Zuluaga, a imporsi con il 29,3% dei consensi, mentre Santos ha raggiunto soltanto il 25,7%. Degli altri contendenti due donne – la leader del Partito Conservatore Colombiano (PCC), Marta Lucía Ramírez, e quella del Polo Democrático Alternativo, Clara López Obregón – hanno raccolto un significativo 15% dei voti, mentre Enrique Peñalosa, del Partito Verde Colombiano si è fermato intorno all'8%.

A distanza di tre settimane, il 15 giugno, ha avuto luogo il ballottaggio che ha invece ribaltato il risultato del primo turno, consegnando la vittoria all'*incumbent* con il 51% dei voti espressi. Santos è così rimasto alla guida del paese, nonostante le pesanti critiche alla sua presidenza relative soprattutto ai rapporti con le FARC, i gruppi armati rivoluzionari della Colombia, con i quali avrebbe avuto atteggiamenti più conciliatori rispetto al suo predecessore Uribe.

TAB. 13. – Elezioni presidenziali in Colombia (25 maggio e 15 giugno 2014).

Candidati	Partito	1° turno		2° turno	
		N voti	% voti	N voti	% voti
Juan Manuel Santos	Partito della U	3.301.815	25,7	7.816.986	51,0
Óscar Iván Zuluaga	Centro Democrático	3.759.971	29,3	6.905.001	45,0
Marta Lucía Ramírez	Partito Conservatore Colombiano (PCC)	1.995.698	15,5		
Clara López Obregón	Polo Democrático Alternativo	1.958.414	15,2		
Enrique Peñalosa	Partido Verde Colombiano	1.065.142	8,3		
<i>Totale</i>		<i>12.851.650</i>	<i>100,0</i>	<i>15.341.383</i>	<i>100,0</i>
Schede bianche		770.610	6,0	619.396	4,0
Schede nulle		364.752		453.557	
Votanti		13.216.402	40,1	15.794.940	47,9
Elettori		32.975.158		32.975.158	

Fonti: Keesing's Record of World Events; sito dell'International Foundation for Election System (IFES) www.ifes.org; www.electionworld.org; <http://psephos.adam-carr.net/>. www.registraduria.gov.co. Elaborazione propria.

Costarica

Alla scadenza naturale del mandato quadriennale i circa tre milioni di abitanti del Costa-rica sono stati chiamati a rinnovare i 57 seggi dell'*Asamblea legislativa*, il parlamento monocamerale costaricano ed a eleggere il successore della presidente uscente Laura Chinchilla del Partito di Liberazione Nazionale (PLN), non rieleggibile per un secondo mandato consecutivo.

Come si osserva in Tab. 14, l'assetto partitico si è confermato quello già assestatosi alle elezioni precedenti del 2010 (si veda questa Rubrica in *Quaderni dell'Osservatorio elettorale* n. 65), ovvero due partiti maggiori – il Partito di Liberazione Nazionale (PLN) e il Partito di Azione Cittadina (PAC) – seguiti da due-tre forze politiche di medie dimensioni che in questa occasione sono state il Fronte Ampio (FA), il Partito dell'Unità Socialcristiana (PUSC) e il Movimento libertario (ML).

Il PLN, di orientamento centrista e al governo dal 2006, si è confermato il primo partito ma ha perso terreno, scendendo di circa sette punti percentuali e sei seggi (dal 37,2% dei voti e 24 seggi al 25,5% e 28 seggi). Il maggior partito di opposizione, il PAC, ha invece rovesciato la tendenza delle elezioni precedenti e ha recuperato consensi: dal 17,7% e 11 seggi al 23,8% dei voti e 13 seggi.

Il Fronte Ampio (FA), che nel 2010 aveva ottenuto soltanto un seggio, è diventato la terza forza politica del paese con il 13,1% e ben nove seggi, scalzando in questa posizione il Movimento libertario (ML), che ha invece addirittura dimezzato i suoi consensi e i relativi seggi (dal 14,5% e 9 seggi agli attuali 7,9% e 4 seggi). Sempre relativamente alle forze “terze”, in crescita anche il Partito dell'Unità Socialcristiana (PUSC), che ha guadagnato due punti percentuali e altrettanti seggi.

TAB. 14. – *Elezioni legislative in Costa Rica (2 febbraio 2014). Assemblea legislativa (Asamblea Legislativa, monocamerale).*

<i>Partito</i>	<i>N voti</i>	<i>% voti</i>	<i>N seggi</i>
Partito di Liberazione Nazionale (PLN)	432.772	25,5	18
Partito di Azione Cittadina (PAC)	403.845	23,8	13
Fronte Ampio (FA)	221.780	13,1	9
Partito dell'Unità Socialcristiana (PUSC)	169.675	10,0	8
Movimento libertario (ML)	134.235	7,9	4
Restaurazione Nazionale	69.712	4,1	1
Partito di Rinnovamento Costaricano (PRC)	67.315	4,0	2
Accesso Senza Esclusione (ASE)	66.953	3,9	1
Partito Nuova Patria	35.019	2,1	--
Partito Nuova Generazione	21.113	1,2	--
Alleanza Cristiano Democratica	19.547	1,1	1
Altri	52.244	3,1	--
<i>Totale</i>	<i>1.694.210</i>	<i>100,0</i>	<i>57</i>
Schede bianche e nulle	38.424		
Votanti	1.732.634	56,6	
Elettori	3.065.667		

Fonti: Keesing's Records of World Events; archivio dell'International Foundation for Election System (IFES) www.ifes.org; archivio dell'Interparliamentary Union www.ipu.org/parline; i siti elettorali www.electionworld.org; <http://psephos.adam-carr.net/>. <http://svr.tse.go.cr/aplicacionvisualizador/datos.aspx#provisionales>. Elaborazione propria.

Alle elezioni presidenziali il PNL aveva candidato Johnny Araya Monge, sindaco di San José, alla carica presidenziale. Durante la campagna elettorale tutti i sondaggi di opinione davano Araya in vantaggio sui suoi sfidanti.

La Tab. 15 mostra però risultati diversi dalle attese. Il candidato del PAC, partito di opposizione di centro-sinistra, Luis Guillermo Solís, ha infatti sopravanzato Araya già al primo turno, seppur di misura (30,6% contro il 29,7% di Araya). La sfida era infatti tra i candidati dei due partiti maggiori. Degli altri, soltanto tre hanno ottenuto risultati discreti: José María Villalta Florez-Estrada, del partito di estrema sinistra Fronte Ampio (FA), è giunto terzo con il 17,2% dei voti; Otto Guevara, ex deputato e candidato del Movimento Libertario (ML) ha raccolto l'11,3%, mentre Rodolfo Piza del Partito dell'Unità Socialcristiana (PUSC) il 6%. Nessuno degli altri otto contendenti ha superato il 2% dei voti.

Al ballottaggio, svoltosi il 6 aprile, poiché nessuno dei candidati aveva raggiunto il 40% dei voti al primo turno, Solís si è imposto nettamente, con il 77,8% dei voti contro il 22,2% di Araya. Un risultato così netto è anche da attribuirsi al fatto che un mese prima del secondo turno, Araya aveva annunciato il suo ritiro dalla competizione elettorale, lasciando così la vittoria a Solís. Il ballottaggio si è comunque svolto poiché la legge elettorale costaricana non prevede il ritiro dei candidati, ma di fatto il risultato era scontato.

TAB. 15. – Elezioni presidenziali in Costa Rica (2 febbraio e 6 aprile 2014).

Candidati	Partito	1° turno		2° turno	
		N voti	% voti	N voti	% voti
Luis Guillermo Solís	Partito d’Azione Cittadina (PAC)	629.866	30,6	1.314.327	77,8
Johnny Araya Monge	Partito Liberazione Nazionale (PLN)	610.634	29,7	374.844	22,2
José María Villalta Florez-Estrada	Fronte Ampio (FA)	354.479	17,2		
Otto Guevara	Movimento Libertario (ML)	233.064	11,3		
Rodolfo Piza	Partito dell’Unità Socialcristiana (PUSC)	123.653	6,0		
José Miguel Corrales Bolaños	Partito Nuova Madrepatria	30.816	1,5		
Carlos Avendaño	Restaurazione Nazionale	27.691	1,3		
Justo Orozco	Partito di Rinnovamento Costaricano (PRC)	16.721	0,8		
Óscar López	Accesso senza Esclusione (ASE)	10.339	0,5		
Sergio Mena	Partito Nuova Generazione	5.882	0,3		
Héctor Monestel	Partito dei Lavoratori	4.897	0,2		
Walter Muñoz	Partito di Avanzamento Nazionale	4.388	0,2		
José Echandi	Partito Integrazione Nazionale	3.042	0,1		
<i>Totale</i>		<i>2.055.472</i>	<i>100,0</i>	<i>1.689.171</i>	<i>100,0</i>
Schede bianche e nulle		43.747		23.508	
Votanti		2.099.219	68,2	1.712.679	56,6
Elettori		3.065.667			

Fonti: *Keesing’s Record of World Events*; sito dell’International Foundation for Election System (IFES) www.ifes.org; www.electionworld.org; <http://psephos.adam-carr.net/>. Elaborazione propria.

El Salvador

Alle elezioni presidenziali del 2014, svoltesi alla scadenza naturale del mandato quinquennale della maggiore carica dello Stato, i circa cinque milioni di elettori salvadoregni hanno confermato al potere il Fronte di Liberazione Nazionale Farabundo Martí (FMLN) che aveva vinto anche le presidenziali del 2009 (si veda questa Rubrica in *Quaderni dell’Osservatorio elettorale* n. 63) e, seppur di misura, le legislative del 2012 (si veda questa Rubrica in *Quaderni dell’Osservatorio elettorale* n. 69). Come si vede in Tab. 16 il candidato presidenziale del FMLN, Salvador Sánchez Cerén, ha vinto in modo molto risicato al secondo turno. Al primo turno Sanchez aveva ottenuto il 48,9% dei voti, superando Norman Quijano, candidato dell’altro grande partito salvadoregno, l’Alleanza Repubblicana Nazionalista (ARENA), che si era fermato al 39%. Gli altri contendenti non avevano alcuna realistica speranza di poter accedere alla carica presidenziale. Soltanto Antonio Saca, già presidente del Salvador tra il 2004 e il 2009 (si veda questa Rubrica in *Quaderni dell’Osservatorio elettorale* n. 52), esponente del candidato unico del Movimento Unità, ha raccolto l’11,4% dei consensi. Unità era una coalizione formata da vari partiti sia di centrodestra che di centrosinistra, tra i quali la Grande Alleanza per l’Unità Nazionale (GANNA), partito nato da una scissione dell’ARENA, il Partito di Conciliazione Nazionale (PCN) e il Partito Democratico Cristiano (PDC) che sono tornati alla

loro denominazione tradizionale dopo il cambio di sigla alle legislative del 2012 (si veda ancora questa Rubrica in *Quaderni dell'Osservatorio elettorale* n. 69).

Al secondo turno il 50,1% dei voti ha dato la vittoria a Sanchez, nonostante le accuse di irregolarità da parte di Quijano. Sanchez dovrà affrontare tra le priorità del suo mandato l'elevatissimo tasso di criminalità e di omicidi del paese causati dalle faide tra le varie *gangs* salvadoregne.

In queste elezioni per la prima volta hanno potuto votare anche i salvadoregni residenti all'estero (circa 200.000) e soprattutto gli elettori hanno potuto votare in seggi vicini alla loro residenza, mentre finora i seggi elettorali erano assegnati per ordine alfabetico e quindi molti elettori erano costretti a spostarsi anche di molti chilometri per poter votare.

TAB. 16. – *Elezioni presidenziali in El Salvador (2 febbraio e 9 marzo 2014).*

Candidati	Partito	1° turno		2° turno	
		N voti	% voti	N voti	% voti
Salvador Sánchez Cerén	Fronte di Liberazione Nazionale Farabundo Martí (FMLN)	1.315.768	48,9	1.495.815	50,1
Norman Quijano	Alleanza Repubblicana Nazionalista (ARENA)	1.047.592	39,0	1.489.451	49,9
Antonio Saca	Grande Alleanza per l'Unità Nazionale (GANNA)	307.603	11,4		
René Rodríguez Hurtado	Partito Progressista Salvadoregno	11.314	0,4		
Óscar Lemus	Fraternità Salvadoregna Patriottica	6.659	0,2		
<i>Totale</i>		<i>2.688.936</i>	<i>100,0</i>	<i>2.985.266</i>	<i>100,0</i>
Schede bianche e nulle		34.310		19.579	
Votanti		2.723.246	55,0	3.004.845	60,6
Elettori		4.955.107		4.955.107	

Fonti: *Keesing's Record of World Events*; sito dell'International Foundation for Election System (IFES) www.ifes.org; www.electionworld.org; <http://psephos.adam-carr.net/>. Elaborazione propria.

Panama

All'inizio di maggio i circa due milioni e mezzo di elettori panamensi hanno votato per il rinnovo dei 71 seggi del parlamento monocamerale e per il successore dei Ricardo Martinelli alla presidenza del paese.

Il partito del presidente uscente, Cambiamento Democratico (CD), ha vinto le elezioni con il 33,7% e 30 seggi, in netta crescita rispetto alle elezioni precedenti, tenutesi nel 2009 (si veda questa Rubrica in *Quaderni dell'Osservatorio elettorale* n. 63). In quell'occasione il CD aveva ottenuto il 23,4% e 13 seggi anche se, insieme alla sua coalizione Alleanza per il Cambiamento – formata anche da Partito Panamense (PAN), dal Movimento Liberale Repubblicano Nazionale (MOLIRENA) e dall'Unione Patriottica (UP) – aveva raccolto la maggioranza dei seggi (41 su 71). L'Alleanza per il Cambiamento si era però disciolta nel 2011 e in queste consultazioni il CD si è alleato soltanto

con il MOLIRENA che, come si vede in Tab. 17, ha mantenuto due seggi. Il CD da solo ha quindi incrementato di ben 10 punti percentuali i suoi consensi.

L'altro grande partito panamense, il Partito Democratico Rivoluzionario (PRD), è invece calato di circa quattro punti, anche se ha perso soltanto un seggio (da 26 a 25).

Terza forza del paese il Partito Panamense (PAN) che nel 2009 faceva parte della coalizione del CD e aveva sostenuto il presidente uscente Martinelli, suo esponente. Nel 2104 il PAN ha perso due punti percentuali ma ben 10 seggi (da 22 a 12). Il sistema elettorale panamense è un sistema misto che assegna 26 seggi con sistema uninominale secco e 45 con sistema proporzionale di lista.

TAB. 17. – *Elezioni legislative in Panama (4 maggio 2014). Assemblea legislativa (Asamblea Legislativa, organo monocamerale).*

<i>Partito</i>	<i>N voti</i>	<i>% voti</i>	<i>N seggi</i>
Cambiamento Democratico (CD)	573.603	33,7	30
Movimento Liberale Repubblicano Nazionale (MOLIRENA)	121.815	7,2	2
<i>Uniti per un Cambiamento</i>			32
Partito Panamense (PAN)	343.880	20,2	12
Partito Popolare	56.629	3,3	1
<i>Prima il Popolo</i>			13
Partito Democratico Rivoluzionario (PRD)	535.747	31,5	25
Indipendenti	52.184	3,1	1
Fronte Ampio per la Democrazia	17.224	1,0	--
<i>Totale</i>	<i>1.701.082</i>	<i>100,0</i>	<i>71</i>
Schede bianche e nulle	146.718		
Votanti	1.847.800	75,2	
Elettori	2.457.401		

Fonti: Keesing's Records of World Events; archivio dell'International Foundation for Election System (IFES) www.ifes.org; archivio dell'Interparliamentary Union www.ipu.org/parline; i siti elettorali www.electionworld.org; <http://psephos.adam-carr.net/>. <http://www.tribunal-electoral.gob.pa/> Elaborazione propria.

Le elezioni presidenziali, svoltesi contestualmente, hanno visto la vittoria del vicepresidente uscente, Juan Carlos Varela, esponente del PAN. Il presidente uscente Martinelli (CD) era ineleggibile per un secondo mandato e Varela era dato per favorito sin dalla vigilia. Come si può vedere in Tab. 18, con il 39,1% dei voti Varela è diventato il nuovo presidente di Panama, avendo la meglio sul suo più diretto avversario, il candidato del CD, l'ex ministro José Domingo Arias, fermatosi comunque al 31,4%. Un ottimo risultato è stato ottenuto anche da Juan Carlos Navarro, ex sindaco di Panama City e candidato del Partito Democratico Rivoluzionario (PRD) che con il 28,1% ha insidiato il secondo posto di Arias. Gli quattro altri candidati non hanno raggiunto l'1% dei consensi.

TAB. 18. – *Elezioni presidenziali in Panama (4 maggio 2014).*

<i>Candidati</i>	<i>Partito</i>	<i>N voti</i>	<i>% voti</i>
Juan Carlos Varela	Partito Panamense (PAN)	724.762	39,1
José Domingo Arias	Cambiamento Democratico (CD)	581.828	31,4
Juan Carlos Navarro	Partito Democratico Rivoluzionario (PRD)	521.842	28,1
Genaro López	Fronte Ampio per la Democrazia	11.127	0,6
Juan Jované	Indipendente	10.805	0,6
Esteban Rodríguez	Indipendente	2.240	0,1
Gerardo Barroso	Indipendente	1.598	0,1
<i>Totale</i>		<i>1.854.202</i>	<i>100,0</i>
Schede bianche e nulle		32.106	
Votanti		1.886.308	98,3
Elettori		2.457.401	76,76

Fonti: *Keesing's Record of World Events*; sito dell'International Foundation for Election System (IFES) www.ifes.org; www.electionworld.org; <http://psephos.adam-carr.net/>. <http://www.tribunal-electoral.gob.pa/html/index.php?id=1075/> Elaborazione propria.

Asia

India

Il rinnovo della Camera del popolo (*Lok Sabha*) in India ha fatto emergere una serie di interessanti novità. Le elezioni legislative svoltesi tra il 7 aprile e il 12 maggio hanno portato alle urne oltre 800 milioni di elettori, con un tasso di partecipazione del 66,4%. Si è trattato delle elezioni più lunghe finora avutesi (oltre un mese) e con circa 120 milioni di elettori in più rispetto alle precedenti consultazioni del 2009 (si veda questa Rubrica in *Quaderni dell'Osservatorio elettorale* n. 63), oltre che quelle con il maggior tasso di affluenza alle urne mai registrato nella storia elettorale di questo paese.

Come si vede in Tab. 19, il Bharatiya Janata (BJP) ha vinto di larga misura queste elezioni, facendo registrare un consenso del 31% dei voti e più che raddoppiando i seggi al parlamento – dai 116 del 2009 agli attuali 282. Il BJP era guidato per queste elezioni da Narendra Modi, governatore dello stato del Gujarat, nazionalista indù e figura piuttosto controversa. Non solo il BJP, ma anche tutta la coalizione di cui questo partito era alla testa, la Alleanza Democratica Nazionale (NDA), ha avuto buoni risultati: il Partito Telugu Desam (TDP), che nel 2009 faceva parte di un'altra coalizione, è salito da sei a 16 seggi, il Shiva Sena (SHS) da 11 a 18. In totale la NDA ha ottenuto la maggioranza assoluta dei seggi del parlamento indiano (336 su 543), la più ampia maggioranza degli ultimi trent'anni.

Tracollo invece per lo storico Partito del Congresso Nazionale Indiano (INC), guidato da Sonia Gandhi che ha fatto registrare il suo peggior risultato nei 128 anni dalla sua fondazione. L'INC è sceso dai precedenti 206 seggi a soltanto 44, con una percentuale di voti del 19,3%. Specularmente a quanto accaduto per la coalizione avversaria, anche l'alleanza guidata dal Congresso, la Alleanza Progressista Unita (UPA), ha subito perdite:

il Partito Nazionalista del Congresso (NCP) è sceso da nove a sei seggi e in generale dai 262 seggi del 2009 la UPA è scesa a soltanto 60. Non solo ma, formatasi nel 2004, la UPA ha visto nel corso degli anni una serie di defezioni da parte dei partiti che ne facevano parte, quasi sempre a causa di controversie elettorali e di potere con il Congresso: il Congresso dell'India Trinamul (AITC) ad esempio in queste elezioni ha corso da solo, ottenendo ben 34 seggi rispetto ai 19 del 2009. Subito dopo le elezioni anche l'NCP ha lasciato la UPA. La campagna elettorale dell'INC è stata guidata dal primo ministro uscente Manmohan Singh, che godeva di scarsa popolarità, e dal presidente del partito Sonia Gandhi, oltre che dal segretario generale del medesimo, suo figlio maggiore e erede designato della dinastia familiare nella politica indiana, Raoul Gandhi. Tutti e tre hanno ammesso la sconfitta e si sono presi la responsabilità del pessimo risultato del partito.

L'alternanza al potere tra l'INC e il BJP ha dunque avuto di nuovo luogo, ma stavolta con una distanza tra i due maggiori partiti molto più ampia che in passato.

Il leader del BJP, Modi, è stato quindi nominato primo ministro. Modi e il BJP hanno dunque adesso il compito di continuare a sostenere la crescita economica del paese senza però deludere la fiducia accordata loro dall'elettorato indiano riguardo alla lotta alle piaghe sociali che ancora affliggono il paese.

TAB. 19. – *Elezioni legislative in India (dal 7 aprile al 12 maggio 2014). Camera del popolo (Lok Sabha).*

<i>Partito</i>	<i>N voti</i>	<i>% voti</i>	<i>N seggi</i>
<i>Alleanza Democratica Nazionale (NDA)</i>	<i>208.606.860</i>	<i>37,7</i>	<i>336</i>
Bharatiya Janata (BJP)	171.657.549	31,0	282
Partito Telugu Desam (TDP)	14.094.545	2,5	16
Shiva Sena (SHS)	10.262.982	1,8	18
Shiromani Akali Dal	3.636.148	0,7	4
Lok Jan Shakti Party	2.295.929	0,4	6
Rashtriya Lok Samata Party	1.078.473	0,2	3
Partito Democratico Popolare Jammu and Kashmir	732.644	0,1	3
Apna Dal	821.820	0,2	2
Pattali Makkal Katchi	1.827.566	0,3	1
Swabhimani Paksha	1.105.073	0,2	1
Fronte Popolare Naga	994.505	0,2	1
Partito Nazionale dei Popoli (NPP)	576.444	0,1	1
All India N.R. Congress	255.826	0,1	1
Altri ¹	nd	nd	--
<i>Alleanza Progressista Unita (UPA)</i>	<i>127.844.769</i>	<i>23,1</i>	<i>60</i>
Partito del Congresso Nazionale Indiano (INC)	106.938.242	19,3	44
Partito Nazionalista del Congresso (NCP)	8.635.554	1,6	6
Rashtriya Janata Dal	7.442.313	1,3	3
Jharkhand Mukti Morcha (JMM)	1.637.990	0,3	2
Lega Unione dei Musulmani d'India (IULM)	1.100.096	0,2	2
Partito Socialista Rivoluzionario (RSP)	1.666.380	0,3	1
Congresso di Kerala (KEC)	424.194	0,1	1
Altri ¹	nd	nd	--

segue

All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam (AIADMK)	18.115.825	3,3	37
Congresso dell'India Trinamul (AITC)	21.259.681	3,8	34
Biju Janata Dal (BJD)	9.491.497	1,7	20
Telangana Rashtra Samithi (TRS)	6.736.490	1,2	11
Partito Comunista Indiano - Marxista (CPI-M)	17.986.773	3,2	9
YSR Congress Party	13.991.280	2,5	9
Samajwadi Party	18.672.916	3,4	5
Aam Aadmi Party	11.325.635	2,1	4
Indipendenti	16.743.719	3,0	4
Lok Dal Nazionale Indiano	2.799.899	0,5	2
Partito Janata Dal – Secolare (JD-S)	3.731.481	0,7	2
Partito Popolare Unito (JD-U)	5.992.196	1,1	2
Assemblea Federale Musulmana Panindiana (AIMIM)	685.729	0,1	1
Partito Comunista di India	4.327.298	0,8	1
Fronte Democratico Sikkim	163.698	0,0	1
Fronte Democratico Unito Panindiano	2.333.040	0,4	3
Altri	62.260.371	11,2	--
<i>Totale</i>	398.875.698	100,0	543
Elettori	834.101.479	66,4	

¹ I voti agli altri partiti della coalizione sono computati sotto la voce Altri.

Fonti: *Keesing's Records of World Events*; archivio dell'International Foundation for Election System (IFES) www.ifes.org; archivio dell'Interparliamentary Union www.ipu.org/parline; i siti elettorali www.electionworld.org; <http://psephos.adam-carr.net/>. Elaborazione propria.

Indonesia

Elezioni legislative in Indonesia alla scadenza naturale del mandato quinquennale per i 560 membri del parlamento monocamerale. In questa occasione una pronuncia della corte costituzionale aveva imposto a tutti i partiti politici, compresi quelli rappresentati in parlamento, di registrarsi come tali con procedure rafforzate e più stringenti. Alla fine soltanto 12 delle 46 forze politiche che hanno depositato la richiesta sono state ammesse a presentarsi alle elezioni. Inoltre, secondo una legge del 2012, almeno un terzo dei candidati di ogni partito deve essere una donna, pena il ritiro della lista in quelle circoscrizioni dove tale norma non viene rispettata.

I risultati delle urne, visibili in Tab. 20, hanno decretato la vittoria del Partito Democratico Indonesiano della Lotta (PDI-P) con il 18,9% dei voti e 109 seggi. La Federazione dei Gruppi Funzionali (Golkar), guidato a lungo dall'ex presidente Suharto, è riuscito a rimanere la seconda forza politica del paese poiché ha mantenuto pressoché intatto il suo consenso elettorale (14,7%) anche se ha perso quasi 20 seggi (da 108 a 91).

Come terza forza politica del paese, con l'11,8% dei consensi e 73 seggi, si è imposto il Partito Movimento Grande Indonesia (Gerindra), che alle elezioni precedenti aveva raccolto soltanto il 4,5% dei voti e 30 seggi.

Un deludente risultato è stato invece quello del Partito Democratico (PD) del pre-

sidente Susilo Bambang Yudhoyono, eletto nel 2004 e poi di nuovo nel 2009 (si veda questa Rubrica in *Quaderni dell'Osservatorio elettorale* nn. 52 e 64). Il PD, che aveva vinto le legislative del 2009 con un discreto margine rispetto alla Golkar del presidente uscente Suharto (si veda questa Rubrica in *Quaderni dell'Osservatorio elettorale* n. 63), ha invece più che dimezzato i propri consensi e i seggi parlamentari, passando dal 20,8% e 148 seggi al 10,2% e 61 seggi, probabilmente accusando gli effetti di una serie di scandali che lo avevano segnato negli ultimi tempi.

Infine quattro partiti di matrice islamica – il Partito Nazionale del Risveglio (PKB), il Partito del Mandato Nazionale (PAN), il Partito Unito dello Sviluppo (PPP), il Partito della Coscienza Popolare (Hanura) – hanno superato la soglia del 3,5% per accedere alla ripartizione dei seggi e hanno nel complesso, insieme ad altri non entrati in parlamento, totalizzato circa il 30% dei voti, salendo di qualche punto percentuale rispetto alle precedenti consultazioni, in cui avevano fatto registrare un risultato inferiore rispetto al solito.

I restanti seggi sono andati al Partito Nasdem, fondato nel 2011 da un magnate dei mass media, Surya Paloh, che con il 6,7% ha avuto una rappresentanza parlamentare di 30 deputati.

Il PDI-P, pur non avendo raggiunto la percentuale del 25% per poter presentare come singolo partito un candidato alle elezioni presidenziali che si terranno nel luglio 2014 (e quindi pur avendo bisogno del sostegno di altre forze politiche), ha già dichiarato di voler sostenere la candidatura del governatore di Giacarta, Joko Widodo, sperando di ottenere anche la massima carica dello stato e poter governare con maggiori margini di azione.

TAB. 20. – *Elezioni legislative in Indonesia (9 aprile 2014). Camera dei rappresentanti del popolo (DPR- Dewan Perwakilan Rakyat, monocamerale).*

<i>Partito</i>	<i>N voti</i>	<i>% voti</i>	<i>N seggi</i>
Partito Democratico Indonesiano della Lotta (PDI-P)	23.681.471	18,9	109
Federazione dei Gruppi Funzionali (Golkar)	18.432.312	14,7	91
Partito Movimento Grande Indonesia (Gerindra)	14.760.371	11,8	73
Partito Democratico (PD)	12.728.913	10,2	61
Partito del Mandato Nazionale (PAN)	9.481.621	7,6	49
Partito Nazionale del Risveglio (PKB)	11.298.957	9,0	47
Partito della Prosperità e della Giustizia (PKS)	8.480.204	6,8	40
Partito Unito dello Sviluppo (PPP)	8.157.488	6,5	39
Partito Nasdem	8.402.812	6,7	35
Partito della Coscienza Popolare (Hanura)	6.579.498	5,3	16
Partito della Stella Crescente (PBB)	1.825.750	1,5	--
Partito indonesiano della Giustizia e dell'Unità (PKPI)	1.143.094	0,9	--
<i>Totale</i>	<i>124.972.491</i>	<i>100,0</i>	<i>560</i>
Schede bianche e nulle	14.601.436		
Votanti	139.573.927	75,1	
Elettori	185.826.024		

Fonti: Keesing's Records of World Events; archivio dell'International Foundation for Election System (IFES) www.ifes.org; archivio dell'Interparliamentary Union www.ipu.org/parline; i siti elettorali www.electionworld.org; <http://psephos.adam-carr.net/>. Elaborazione propria.

Assemblee sovranazionali

Parlamento Europeo

Gli oltre 330 milioni di elettori dei 28 stati membri dell'Unione Europea hanno votato tra il 22 e il 25 maggio per rinnovare i 751 seggi del Parlamento Europeo (PE) per l'ottavo mandato quinquennale.

Tre sono stati gli elementi di interesse in queste elezioni.

Anzitutto, per la prima volta si è votato anche per la presidenza della Commissione europea, dal momento che il Trattato di Lisbona prevede che il PE debba confermare la nomina del presidente della Commissione tenendo conto dei risultati delle elezioni europee. I maggiori partiti politici europei hanno perciò proposto delle candidature per la presidenza della Commissione e la campagna elettorale si è incentrata in parte anche su queste figure.

In secondo luogo, i risultati elettorali hanno confermato il Partito Popolare Europeo (PPE) come prima forza politica europea nonostante la perdita di consensi. Ma questo calo non è andato a favorire l'altro grande partito europeo, quello dei Socialisti Europei (PSE), quanto piuttosto i partiti euroscettici nel loro complesso.

L'aumento dell'euroscetticismo e della destra populista è stato infatti il terzo e più interessante elemento, in continuità peraltro con quanto già cominciava a emergere alle elezioni precedenti (si veda questa Rubrica in *Quaderni dell'Osservatorio elettorale* n. 63). I partiti euroscettici hanno praticamente raddoppiato la loro presenza nel PE e in alcuni paesi sono risultati la forza politica più votata: il Fronte Nazionale francese guidato da Marine Le Pen ha ottenuto il 25% dei voti, il Partito dell'Indipendenza del Regno Unito (UKIP) oltre il 27%, il Partito Popolare Danese oltre il 26%, solo per citare alcuni dei più importanti. Alcuni di essi hanno anche formato un proprio gruppo parlamentare (poi scioltosi): quello dell'Europa della Libertà e della Democrazia Diretta (EFDD), i cui membri più rilevanti erano l'UKIP britannico e il Movimento Cinque Stelle (M5S) italiano.

Più in generale queste elezioni si sono confermate elezioni di secondo ordine. I partiti al governo (con poche eccezioni, tra cui il PD italiano) sono stati penalizzati in modo generalizzato, soprattutto quelli di centro e centrodestra.

Infine il tasso di affluenza alle urne è stato piuttosto basso. È infatti rimasto pressoché lo stesso del 2009 pur altamente differenziato da paese a paese: da un tasso medio del 43,2% si è passati a un 42,5% che in assoluto è la percentuale di votanti più bassa sinora mai raggiunta in questo tipo di elezioni, ma è comunque abbastanza in linea con quella delle elezioni precedenti, a dispetto delle previsioni che invece paventavano un netto tracollo della partecipazione.

TAB. 1. – *Elezioni per il Parlamento Europeo in Austria (25 maggio 2014).*

<i>Partito</i>	<i>Gruppo PE</i>	<i>N voti</i>	<i>% voti</i>	<i>N seggi</i>
Partito popolare Austriaco (ÖVP)	EPP	761.896	27,0	5
Partito Social Democratico (SPÖ)	S&D	680.180	24,1	5
Partito della Libertà (FPÖ)	--	556.835	19,7	4
Verdi	G-EFA	410.089	14,5	3
La Nuova Austria (NEOS)	ALDE	229.781	8,1	1
Coalizione EU-STOP	--	77.897	2,8	--
Coalizione Altra Europa (ANDERS)	EUL-NGL	60.451	2,1	--
Conservatori Riformisti (REKOS)	EFDD	33.224	1,2	--
Alleanza per il futuro dell'Austria (BZÖ)	--	13.208	0,5	--
<i>Totale</i>		<i>2.823.561</i>	<i>100,0</i>	<i>18</i>
Schede bianche e nulle		85.936	2,9	
Votanti		2.909.497	45,4	
Elettori		6.410.602		

Fonti: <http://www.europarl.europa.eu/elections2014-results/en/country-results-at-2014.html>; [http://en.wikipedia.org/wiki/European_Parliament_election,_2014_\(Austria\)](http://en.wikipedia.org/wiki/European_Parliament_election,_2014_(Austria)); <http://euwahl2014.bmi.gv.at/>. Elaborazione propria.

TAB. 2. – *Elezioni per il Parlamento Europeo in Belgio (25 maggio 2014).*

<i>Partito</i>	<i>Gruppo PE</i>	<i>N voti</i>	<i>% voti</i>	<i>N seggi</i>
Nuova Alleanza Fiamminga (N-VA)	EFA	1.123.027	16,8	4
Liberali e Democratici Fiamminghi Aperti (OPEN VLD)	ELDR	858.872	12,8	3
Cristiano Democratici e Fiamminghi (CD&V)	EPP	840.594	12,6	2
Partito Socialista (PS)	S&D	713.375	10,7	3
Movimento Riformista (MR)	ELDR	660.118	9,9	3
Partito Socialista Diversamente (SP.A)	S&D	555.008	8,3	1
Verdi	EGP	447.449	6,7	1
Interesse Fiammingo (VB)	--	284.891	4,3	1
Ecolo (ECOLO)	EGP	284.656	4,3	1
Centro Democratico Umanista (CHD)	EPP	276.879	4,1	1
Partito Social Cristiano (CSP)	EPP	11.739	0,2	1
Partito dei Lavoratori (PTB-GOI/PVDA+)	EFA	234.718	3,5	--
Partito Popolare (PP)	--	145.538	2,1	--
Federalisti Democratici Francofoni (FDF)	--	82.631	1,2	--
Belgi, sveglia! (DLB)	--	72.639	1,1	--
Altri ¹	--	98.577	1,4	--
<i>Totale</i>		<i>6.690.711</i>	<i>100,0</i>	<i>21</i>
Schede bianche e nulle		434.450	6,1	
Votanti		7.125.161	89,6	
Elettori		7.948.854		

¹ Partiti che hanno totalizzato meno dell'1%.

Fonti: [http://en.wikipedia.org/wiki/European_Parliament_election,_2014_\(Belgium\)](http://en.wikipedia.org/wiki/European_Parliament_election,_2014_(Belgium)); http://polling2014.belgium.be/en/eur/results/results_graph_EUR00000.html. Elaborazione propria.

TAB. 3. – Elezioni per il Parlamento Europeo in Bulgaria (25 maggio 2014).

<i>Partito</i>	<i>Gruppo PE</i>	<i>N voti</i>	<i>% voti</i>	<i>N seggi</i>
Cittadini per lo Sviluppo Europeo della Bulgaria (GERB)	EPP	680.838	30,4	6
Coalizione per la Bulgaria (KB)	S&D	424.037	18,9	4
Movimento per i Diritti e le Libertà (DPS)	ALDE	386.725	17,3	4
Coalizione Bulgaria senza censura (BBT)	ECR	238.629	10,7	2
Blocco Riformista (RB)	EPP	144.532	6,4	1
Alternativa per la Rinascita Bulgara (ABV)	--	90.061	4,0	--
Fronte nazionale per la Salvezza della Bulgaria (NFSB)	--	68.376	3,0	--
Attack (ATAKA)	--	66.210	3,0	--
Altri	--	140.022	6,3	--
<i>Totale</i>		<i>2.239.430</i>	<i>100,0</i>	<i>17</i>
Schede bianche e nulle		122.536	5,2	
Votanti		2.361.966	36,1	
Elettori		6.533.828		

Fonti: <http://www.europarl.europa.eu/parliament/archive/elections2014/>; http://en.wikipedia.org/wiki/European_Parliament_election,_2014_%28Bulgaria%29; <http://results.cik.bg/ep2014/rezultati/>. Elaborazione propria.

TAB. 4. – Elezioni per il Parlamento Europeo in Croazia (25 maggio 2014).

<i>Partito</i>	<i>Gruppo PE</i>	<i>% voti</i>	<i>N seggi</i>
Coalizione Unione Democratica Croata ¹	EPP/ECR	41,4	6
Coalizione Kukuriku ²	S&D/ALDE	29,9	4
Sviluppo Costenibile Croato (ORaH)	G-EFA	9,4	1
Alleanza per la Croazia ³	--	6,9	--
Laburisti croati (HL-SR)	--	3,4	--
Partnership del Centro Croato ⁴	--	2,4	--
Altri	--	6,5	--
<i>Totale</i>		<i>100,0</i>	<i>11</i>
Votanti		25,2	

¹ Composta da: Unione Democratica Croata (HDZ), Partito Croato di Destra Ante Starcevic (HSP-AS), Partito Contadino Croato (HSS).

² Composta da: Partito Socialdemocratico di Croazia (SDP), Partito Popolare Croato-Liberal Democratici (HNS-LD), Partito Croato dei Pensionati (HSU), Partito Serbo Democratico Indipendente (SDSS), Assemblée Democratica Istriana (IDS).

³ Composta da: Alleanza Croata Democratica di Slavonia e Baranja (HDSSB), Partito Croato delle Destre (HSP), HRAST, HZ.

⁴ Composta da: Forum nazionale (NF), HSLS, PGS, Lista per Fiume (HZ).

Fonti: <http://www.europarl.europa.eu/elections2014-results/en/country-results-hr-2014.html>; [http://en.wikipedia.org/wiki/Croatia_\(European_Parliament_constituency\)](http://en.wikipedia.org/wiki/Croatia_(European_Parliament_constituency)). Elaborazione propria.

TAB. 5. – *Elezioni per il Parlamento Europeo a Cipro (25 maggio 2014).*

<i>Partito</i>	<i>Gruppo PE</i>	<i>% voti</i>	<i>N seggi</i>
Raggruppamento Democratico (DISY)	EPP	37,8	2
Partito Progressista del Popolo Lavoratore (AKEL)	GUE/NGL	27,0	2
Partito Democratico (DIKO)	S&D	10,8	1
Movimento per la Socialdemocrazia (KS EDEK)	S&D	7,7	1
Alleanza dei Cittadini (Symmaxia)	--	6,8	--
Messaggio di Speranza	--	3,8	--
Fronte Popolare Nazionale (ELAM)	--	2,7	--
Drasi-Eylem	--	0,8	--
Altri	--	2,6	--
<i>Totale</i>		<i>100,0</i>	<i>6</i>
Votanti		43,8	

Fonti: <http://www.europarl.europa.eu/elections2014-results/en/country-results-cy-2014.html>. Elaborazione propria.

TAB. 6. – *Elezioni per il Parlamento Europeo in Danimarca (25 maggio 2014).*

<i>Partito</i>	<i>Gruppo PE</i>	<i>% voti</i>	<i>N seggi</i>
Partito Popolare Danese (DF)	EPP	26,6	4
Socialdemocrazia (SD)	S&D	19,1	3
Partito Liberale (V)	ALDE	16,7	2
Partito Popolare Socialista (SF)	G-EFA	11	1
Partito Popolare Conservatore (KF)	EPP	9,1	1
Movimento Popolare contro l'UE	GUE/NGL	8,1	1
Liberal-Radicali (RV)	ALDE	6,5	1
Alleanza Liberale	--	2,9	--
Altri	--	0,0	--
<i>Totale</i>		<i>100,0</i>	<i>13</i>
Votanti		56,3	

Fonti: <http://www.europarl.europa.eu/elections2014-results/en/country-results-dk-2014.html>; [http://en.wikipedia.org/wiki/European_Parliament_election,_2014_\(Denmark\)](http://en.wikipedia.org/wiki/European_Parliament_election,_2014_(Denmark)). Elaborazione propria.

TAB. 7. – Elezioni per il Parlamento Europeo in Estonia (25 maggio 2014).

<i>Partito</i>	<i>Gruppo PE</i>	<i>% voti</i>	<i>N seggi</i>
Partito Estone Riformista (ER)	ALDE	24,3	2
Partito Estone di Centro (EK)	ALDE	22,4	1
Unione Pro Patria (IRL)	EPP	13,9	1
Partito Socialdemocratico (SDE)	S&D	13,6	1
Indrek Tarand (Indipendente)	G-EFA	13,2	1
Partito Popolare Conservatore (EKRE)	--	4,0	--
Partito Estone dell'Indipendenza (EIP)	--	1,3	--
Altri	--	7,3	--
<i>Totale</i>		<i>100,0</i>	<i>6</i>
Votanti		36,5	

Fonti: <http://www.europarl.europa.eu/elections2014-results/en/country-results-ee-2014.html>;
[http://en.wikipedia.org/wiki/European_Parliament_election,_2014_\(Estonia\)](http://en.wikipedia.org/wiki/European_Parliament_election,_2014_(Estonia)). Elaborazione propria.

TAB. 8. – Elezioni per il Parlamento Europeo in Finlandia (25 maggio 2014).

<i>Partito</i>	<i>Gruppo PE</i>	<i>% voti</i>	<i>N seggi</i>
Partito Coalizione Nazionale (KOK)	EEP	22,6	3
Partito di Centro Finlandese (KESK)	ALDE	19,7	3
Partito dei Finnici (PS)	ECR	12,9	2
Partito Socialdemocratico Finlandese (SDP)	S&D	12,3	2
Lega delle Sinistre (VAS)	GUE/NGL	9,3	1
Lega Verde (VIHR)	G-EFA	9,3	1
Partito Popolare Svedese di Finlandia (SFP)	ALDE	6,8	1
Cristiani Democratici (KD)	--	5,2	--
Altri	--	1,9	--
<i>Totale</i>		<i>100,0</i>	<i>13</i>
Votanti		39,1	

Fonti: <http://www.europarl.europa.eu/elections2014-results/en/country-results-fi-2014.html>;
[http://en.wikipedia.org/wiki/European_Parliament_election,_2014_\(Finland\)](http://en.wikipedia.org/wiki/European_Parliament_election,_2014_(Finland)). Elaborazione propria.

TAB. 9. – Elezioni per il Parlamento Europeo in Francia (24 e 25 maggio 2014).

<i>Partito</i>	<i>Gruppo PE</i>	<i>N voti</i>	<i>% voti</i>	<i>N seggi</i>
Fronte Nazionale (FN)	Non iscritto	4.712.461	24,9	24
Unione per un Movimento Popolare (UMP)	EPP	3.943.819	20,8	20
Partito Socialista + Partito Radicale di Sinistra	S&D	2.650.357	14,0	13
Partito Socialista (PS)				12
Partito Radicale di Sinistra (PRG)				1
Movimento Democratico (MoDem) + Unione dei Democratici e Indipendenti (UDI)	ALDE	1.884.565	9,9	7
Partito radicale (PR)				1
Alleanza centrista (AC)				1
Nuovo Centro (NC)				1
Movimento Democratico (MoDem)				4
Europa Ecologia (EE)	Greens-EFA	1.696.442	8,9	6
Fronte di Sinistra (FG)	GUE/NGL	1.252.730	6,6	4
Partito Comunista Francese (PCF)				1
Partito di Sinistra (PG)				1
Non affiliati				1
Alleanza d'oltremare (AO-M) ¹				1
Altri		2.835.387	14,8	--
<i>Totale</i>		<i>18.975.761</i>	<i>100,0</i>	<i>74</i>
Schede bianche e nulle		797.504	4,0	
Votanti		19.773.265	42,5	
Elettori		46.555.253		

¹ Coalizione di PCR (Partito Comunista di Rèunion), RDM (Raggruppamento democratico della Martinica), PSG (Partito Socialista Guianese) e FLNKS (Kanak e Fronte nazionale socialista della liberazione)

Fonti: <http://www.europarl.europa.eu/elections2014-results/en/country-results-fr-2014.html>, <http://www.france-politique.fr/elections-europeennes-2014.htm>. Elaborazione propria.

TAB. 10. – *Elezioni per il Parlamento Europeo in Germania (25 maggio 2014).*

<i>Partito</i>	<i>Gruppo PE</i>	<i>N voti</i>	<i>% voti</i>	<i>N seggi</i>
CDU/CSU	EPP	10.374.758	35,4	34
Unione Cristiano Democratica (CDU)		8.807.500	30,0	29
Unione Cristiano Sociale (CSU)		1.567.258	5,3	5
Partito Socialdemocratico (SPD)	S&D	7.999.955	27,3	27
Alleanza '90 / Verdi (B'90/GRÜNEN)	EGP	3.138.201	10,7	11
Linke (LINKE)	PEL	2.167.641	7,4	7
Alternativa per la Germania (AfD)	Non iscritto	2.065.162	7,0	7
Partito Liberal Democratico (FDP)	ALDE	986.253	3,4	3
Elettori Indipendenti (Freie Wähler)	EDP	428.524	1,5	1
Partito Pirata (Piraten)	Non iscritto	424.510	1,4	1
Partito Difesa Animale (Tierschutzpartei)	Non iscritto	366.303	1,2	1
Partito Nazional Democratico (NPD)	ENF	300.815	1,0	1
Partito della Famglia (Familie)	Non iscritto	202.871	0,7	1
Partito Democratico Ecologico (Ödp)	Non iscritto	185.119	0,6	1
Die PARTEI (PARTEI)	Non iscritto	184.525	0,6	1
Altri ¹	--	516.063	1,8	--
<i>Totale</i>		<i>29.340.700</i>	<i>100,0</i>	<i>96</i>
Schede bianche e nulle		496.216,00	1,7	
Votanti		29.836.916	48,1	
Elettori		62.004.092		

¹ Partiti che hanno totalizzato meno dello 0,6% di voti e nessun seggio.

Fonti: <http://www.europarl.europa.eu/elections2014-results/en/country-results-de-2014.html>,
http://www.bundeswahlleiter.de/de/europawahlen/EU_BUND_14/ergebnisse/bundesergebnisse/. Elaborazione propria.

TAB. 11. – *Elezioni per il Parlamento Europeo in Grecia (25 maggio 2014).*

<i>Partito</i>	<i>Gruppo PE</i>	<i>N voti</i>	<i>% voti</i>	<i>N seggi</i>
Coalizione della Sinistra Radicale (SYRIZA)	EUL–NGL	1.518.608	26,6	6
Nuova Democrazia (ND)	EPP	1.298.713	22,7	5
Alba Dorata (XA)	Non iscritto	536.910	9,4	3
Albero d’oliva	S&D	458.403	8,0	2
Il fiume	S&D	377.438	6,6	2
Partito Comunista di Grecia (KKE)	Non iscritto	349.255	6,1	2
Greci Indipendenti	ECR	197.701	3,5	1
Raggruppamento Popolare Ortodosso (LAOS)	--	154.027	2,7	--
Cittadini Greci Europei	--	82.350	1,4	--
Sinistra Democratica	--	68.873	1,2	--
Unione per la Madrepatria e i cittadini	--	59.341	1,0	--
Partito dei Cacciatori	--	57.014	1,0	--
Altri	--	557.839	9,7	--
<i>Totale</i>		<i>5.716.472</i>	<i>100,0</i>	<i>21</i>
Schede bianche e nulle		225.724	3,8	
Votanti		5.942.196	60,0	
Elettori		9.907.995		

Fonti: <http://www.europarl.europa.eu/elections2014-results/en/country-results-el-2014.html>.
Elaborazione propria.

TAB. 12. – *Elezioni per il Parlamento Europeo in Irlanda (23 maggio 2014).*

<i>Partito</i>	<i>Gruppo PE</i>	<i>N voti</i>	<i>% voti</i>	<i>N seggi</i>
Fine Gael (FG)	EPP	369.120	22,3	4
Sinn Féin (SF)	EUL–NGL	323.300	19,5	3
Fianna Fáil (FF)	ALDE	369.545	22,3	1
Partito Laburista	S&D	88.229	5,3	--
Green Party	G–EFA	81.458	4,9	--
Indipendenti		328.766	19,8	3
Altri		96.100	5,9	--
<i>Totale</i>		<i>1.656.518</i>	<i>100,0</i>	<i>11</i>
Schede bianche e nulle		45.424	2,7	
Votanti		1.701.942	52,4	
Elettori		3.245.348		

Fonti: <http://www.europarl.europa.eu/elections2014-results/en/country-results-ie-2014.html>,
<http://electionsireland.org/results/europe/2014euro.cfm>. Elaborazione propria.

TAB. 13. – *Elezioni per il Parlamento Europeo in Italia (25 maggio 2014).*

<i>Partito</i>	<i>Gruppo PE</i>	<i>N voti</i>	<i>% voti</i>	<i>N seggi</i>
Partito Democratico (PD)	S&D	11.203.231	40,8	31
Movimento 5 Stelle (M5S)	EFDD	5.807.362	21,1	17
Forza Italia (FI)	EPP	4.614.364	16,8	13
Lega Nord (LN)	Non iscritto	1.688.197	6,15	5
Nuovo Centro Destra (NCD) – Unione di Centro (UdC)	EPP	1.202.350	4,4	3
L'altra Europa con Tsipras (AET)	GUE/NGL	1.108.457	4,0	3
Fratelli d'Italia- Alleanza Nazionale (FdI-AN)	--	1.006.513	3,7	--
Altri ¹	--	818.432	3,0	--
<i>Totale</i>		<i>27.448.906</i>	<i>100,0</i>	<i>73</i>
Schede bianche e nulle		1.542.352	5,3	
Votanti		28.991.258	57,2	
Elettori		50.662.460		

¹ Partiti che hanno totalizzato meno dello 1% di voti e nessun seggio.

Fonti: <http://www.europarl.europa.eu/elections2014-results/en/country-results-it-2014.html>, <http://elezioni.interno.it/europee/scrutini/20140525/EX0.htm>. Elaborazione propria.

TAB. 14. – *Elezioni per il Parlamento Europeo in Lettonia (24 maggio 2014).*

<i>Partito</i>	<i>Gruppo PE</i>	<i>N voti</i>	<i>% voti</i>	<i>N seggi</i>
Unità	EPP	204.979	46,3	4
Alleanza Nazionale	Non iscritto	63.229	14,4	1
Armonia	S&D	57.863	13,1	1
Unione dei Verdi e degli Agricoltori	EGP	36.637	8,4	1
Unione russo-lettone	EFA	28.303	6,5	1
Alternativa		16.566	3,8	--
Associazione Lettone delle Regioni		11.035	2,6	--
Sviluppo Lettone		9.421	2,2	--
Partito Socialista Lettone		6.817	1,5	--
Altri ¹		5.438	1,2	--
<i>Totale</i>		<i>440.288</i>	<i>100,0</i>	<i>8</i>
Schede bianche e nulle		4.937	0,8	
Votanti		445.225	30,2	
Elettori		1.472.478		

¹ Partiti che hanno totalizzato meno dello 1% di voti e nessun seggio.

Fonti: <http://www.europarl.europa.eu/elections2014-results/en/country-results-lv-2014.html>; wikipedia. Elaborazione propria.

TAB. 15. – Elezioni per il Parlamento Europeo in Lituania (25 maggio 2014).

<i>Partito</i>	<i>Gruppo PE</i>	<i>N voti</i>	<i>% voti</i>	<i>N seggi</i>
Unione Madrepatria (TS)	EPP	199.393	17,4	2
Partito Social Democratico Lituano (LSDP)	S&D	197.477	17,3	2
Movimento Liberale	ALDE	189.373	16,5	2
Ordine e Giustizia (TT)	EFDD	163.049	14,2	2
Partito Laburista	ALDE	146.607	12,8	1
Azione Elettorale dei Polacchi in Lituania (LLRA)– Alleanza Russa	ECR	92.108	8,1	1
Unione Lituana Contadini e Verdi	G-EFA	75.643	6,6	1
Partito Verde Lituano		40.696	3,7	--
Unione Nazionalista Lituana		22.858	2,0	--
Unione Liberale e di Centro (LCS)		16.927	1,5	--
<i>Totale</i>		<i>1.144.131</i>	<i>100,0</i>	<i>11</i>
Schede bianche e nulle		67.148	5,5	
Votanti		1.211.279	47,3	
Elettori		2.557.950		

Fonti: <http://www.europarl.europa.eu/elections2014-results/en/country-results-lt-2014.html>; wikipedia. Elaborazione propria.

TAB. 16. – Elezioni per il Parlamento Europeo in Lussemburgo (25 maggio 2014).

<i>Partito</i>	<i>Gruppo PE</i>	<i>N voti</i>	<i>% voti</i>	<i>N seggi</i>
Partito Popolare Cristiano Sociale (CSV)	EPP	48.881	37,7	3
Verdi (G)	G-EFA	16.115	15,0	1
Partito Democratico (DP)	ALDE	13.177	14,8	1
Partito Lussemburghese Socialista dei Lavoratori (LSAP)	S&D	14.903	11,7	1
Partito Riformista Alternativa Democratica (ADR)		9.994	7,5	--
Sinistra (DL)		6.457	5,8	--
Altri		9.607	7,5	--
<i>Totale</i>		<i>203.772</i>	<i>100,0</i>	<i>6</i>
Schede bianche e nulle		22.446	9,9	
Votanti		226.218	85,5	
Elettori		264.433		

Fonti: <http://www.europarl.europa.eu/elections2014-results/en/country-results-lu-2014.html>, <http://www.gouvernement.lu/3745965/25-elections-europennes>; wikipedia. Elaborazione propria.

TAB. 17. – Elezioni per il Parlamento Europeo a Malta (25 maggio 2014).

<i>Partito</i>	<i>Gruppo PE</i>	<i>N voti</i>	<i>% voti</i>	<i>N seggi</i>
Partito Laburista (MLP)	S&D	134.462	53,4	3
Partito Nazionalista (PN)	EPP	100.785	40,0	3
Alternativa Democratica (AD)		7.418	2,9	0
Altri		9.186	3,6	0
<i>Totale</i>		<i>251.851</i>	<i>100,0</i>	<i>6</i>
Schede bianche e nulle		5.737	2,2	
Votanti		257.588	74,8	
Elettori		344.356		

Fonti: <http://www.europarl.europa.eu/elections2014-results/en/country-results-mt-2014.html>; wikipedia. Elaborazione propria.

TAB. 18. – Elezioni per il Parlamento Europeo nei Paesi Bassi (22 maggio 2014).

<i>Partito</i>	<i>Gruppo PE</i>	<i>N voti</i>	<i>% voti</i>	<i>N seggi</i>
Democratici 66 (D66)	ALDE	735.440	15,5	4
Appello Cristiano Democratico (CDA)	EPP	721.637	15,2	5
Partito per la Libertà (PVV)	non iscritto	633.114	13,3	4
Partito Popolare per la Libertà e la Democrazia (VVD)	ALDE	571.176	12,0	3
Partito Socialista (SP)	GUE/NGL	458.079	9,6	2
Partito del Lavoro (PvdA)	S&D	446.763	9,4	3
Unione Cristiana (CU) / Partito Politico Riformato (SGP)	ECR	364.843	7,7	2
Verdi di sinistra (GroenLinks)	G-EFA	331.594	7,0	2
Partito Animalista (PvdD)	GUE/NGL	200.254	4,2	1
50Plus		175.343	3,7	--
Altri		114.989	2,4	--
<i>Totale</i>		<i>4.753.746</i>	<i>100,0</i>	<i>26</i>
Schede bianche e nulle		28.505	0,6	
Votanti		4.782.251	37,3	
Elettori		12.814.177		

Fonti: <http://www.europarl.europa.eu/elections2014-results/en/country-results-nl-2014.html>; wikipedia. Elaborazione propria.

TAB. 19. – Elezioni per il Parlamento Europeo in Polonia (25 maggio 2014).

<i>Partito</i>	<i>Gruppo PE</i>	<i>N voti</i>	<i>% voti</i>	<i>N seggi</i>
Piattaforma Civica (PO)	EPP	2.271.215	32,1	19
Legge e Giustizia (PiS) / Destra della Repubblica (PR)	ECR	2.246.870	31,8	19
Alleanza Democratica di Sinistra / Unione Laburista (SLD–UP)	S&D	667.319	9,4	5
Congresso della Nuova Destra (KNP)	Non iscritti	505.586	7,1	4
Partito Polacco dei Contadini (PSL)	EPP	480.846	6,8	4
Polonia Unita (SPZZ)		281.079	4,0	--
Europa Plus (E+)		252.699	3,6	--
Polonia Insieme (PRJG)		223.733	3,2	--
Coalizione Movimento Nazionale (RN)		98.545	1,4	--
Altri		41.432	0,6	--
<i>Totale</i>		<i>7.069.324</i>	<i>100,0</i>	<i>51</i>
Schede bianche e nulle		228.005	3,1	
Votanti		7.297.329	23,8	
Elettori		30.636.537		

Fonti: <http://www.europarl.europa.eu/elections2014-results/en/country-results-pl-2014.html>, <http://pe2014.pkw.gov.pl/pl/>. Elaborazione propria.

TAB. 20. – Elezioni per il Parlamento Europeo in Portogallo (25 maggio 2014).

<i>Partito</i>	<i>Gruppo PE</i>	<i>N voti</i>	<i>% voti</i>	<i>N seggi</i>
Partito Socialista (PS)	S&D	1.034.249	32,5	8
Alleanza Portogallo (AP)	EPP	910.647	28,7	7
Partito Social Democratico (PSD)				6
Partito Popolare (CDS–PP)				1
Coalizione Democratica Unitaria (CDU)	GUE/NGL	416.925	13,7	3
Partito Comunista (PCP)				3
Partito Ecologista (PEV)				--
Partito della Terra (MPT)	ALDE	234.788	8,1	2
Blocco di Sinistra (B.E.)	GUE/NGL	149.764	5,6	1
LIVRE (L)		71.495	3,2	--
Partito per gli Animali e la Natura (PAN)		56.431	2,2	--
Partito Comunista dei Lavoratori (PCTP)		54.708	2,1	--
Altri		111.765	3,9	--
<i>Totale</i>		<i>3.040.772</i>	<i>100,0</i>	<i>21</i>
Schede bianche e nulle		243.681	7,42	
Votanti		3.284.453	33,7	
Elettori		9.753.568		

Fonti: <http://www.europarl.europa.eu/elections2014-results/en/country-results-pt-2014.html>, http://www.cne.pt/sites/default/files/dl/pe_2014_mapa_resultados_a.pdf. Elaborazione propria.

TAB. 21. – Elezioni per il Parlamento Europeo nel Regno Unito (22 maggio 2014).

<i>Partito</i>	<i>Gruppo PE</i>	<i>N voti</i>	<i>% voti</i>	<i>N seggi</i>
Partito dell'Indipendenza del Regno Unito (UKIP)	EFDD	4.376.635	26,6	24
Partito Laburista	S&D	4.020.646	24,4	20
Partito Conservatore	ECR	3.792.549	23,0	19
Partito Verde d'Inghilterra e Galles	G-EFA	1.136.670	6,9	3
Partito Nazionalista Scozzese (SNP)	G-EFA	389.503	2,4	2
Liberal democratici (LD)	ALDE	1.087.633	6,6	1
Indipendenza dall'Europa		235.124	1,4	--
Partito Nazionalista Britannico (BNP)		179.694	1,1	--
Sinn Fein	GUE/NGL	159.813	1,0	1
Partito Democratico Unionista	Non iscritto	131.163	0,8	1
Plaid Cymru	G-EFA	111.864	0,7	1
Partito Unionista dell'Ulster	ECR	83.438	0,5	1
Altri		750.218	4,6	--
<i>Totale</i>		<i>16.454.950</i>	<i>100,0</i>	<i>73</i>
Schede bianche e nulle		90.812	0,5	
Votanti		16.545.762	34,2	
Elettori		48.393.571		

Fonti: <http://www.europarl.europa.eu/elections2014-results/en/country-results-uk-2014.html>.

Elaborazione propria.

TAB. 22. – Elezioni per il Parlamento Europeo nella Repubblica Ceca (24 e 25 maggio 2014).

<i>Partito</i>	<i>Gruppo PE</i>	<i>N voti</i>	<i>% voti</i>	<i>N seggi</i>
ANO 2011	ALDE	244.501	16,1	4
Coalizione TOP09/STAN	EPP	241.747	15,9	4
Partito Social Democratico Ceco (ČSSD)	S&D	214.800	14,2	4
Partito Comunista di Boemia e Moravia (KSČM)	EL	166.478	11,0	3
Unione Cristiano Democratica - Partito Popolare Ceco (KDU-ČSL)	EPP	150.792	9,9	3
Partito Civico Democratico (ODS)	ECR	116.398	7,7	2
Partito dei Cittadini Liberi	EFDD	79.540	5,2	1
Partito Pirata		72.514	4,8	--
Verdi (SZ)		57.240	3,8	--
Alba della Democrazia Diretta		47.306	3,1	--
Partito del Senso Comune		24.724	1,6	--
Altri		111.327	6,6	--
<i>Totale</i>		<i>1.515.492</i>	<i>100,0</i>	<i>21</i>
Schede bianche e nulle		11.875	0,7	
Votanti		1.527.367	18,2	
Elettori		8.395.132		

Fonti: <http://www.europarl.europa.eu/elections2014-results/en/country-results-cz-2014.html>;

<http://www.volby.cz/pls/ep2014/ep11?xjazyk=EN>; wikipedia. Elaborazione propria.

TAB. 23. – *Elezioni per il Parlamento Europeo in Romania (25 maggio 2014).*

<i>Partito</i>	<i>Gruppo PE</i>	<i>N voti</i>	<i>% voti</i>	<i>N seggi</i>
Unione Social Democratica ¹	S&D	2.093.237	37,6	16
Partito Nazionale Liberale (PNL)	ALDE	835.531	15,0	6
Partito Liberal Democratico (PD-L)	EPP	680.853	12,2	5
Indipendente Mircea Diaconu		379.582	6,8	1
Unione Democratica degli Ungheresi in Romania (UDMR)	EPP	350.689	6,3	2
Partito Movimento Popolare	EPP	345.973	6,21	2
Partito Popolare – Dan Diaconescu		204.310	3,7	—
Partito Grande Romania (PRM)		150.484	2,7	—
Forza Civica (FC)		145.181	2,6	—
Altri		64.232	6,9	—
<i>Totale</i>		<i>5.250.072</i>	<i>100,0</i>	<i>32</i>
Schede bianche e nulle		661.722		
Votanti		5.911.794	32,4	
Elettori		18.221.061		

¹ Composta dal Partito Social Democratico (PSD), dal Partito Conservatore (PC) e dall'Unione nazionale per il Progresso della Romania (UNPR).

Fonti: <http://www.europarl.europa.eu/elections2014-results/en/country-results-ro-2014.html>.
Elaborazione propria.

TAB. 24. – Elezioni per il Parlamento Europeo in Slovacchia (24 maggio 2014).

<i>Partito</i>	<i>Gruppo PE</i>	<i>N voti</i>	<i>% voti</i>	<i>N seggi</i>
Partito Direzione – Socialdemocrazia (SMER)	S&D	135.089	24,1	4
Movimento Cristiano Democratico (KDH)	EPP	74.108	13,2	2
Unione Slovacca Democratica e Cristiana (SDKU)-Partito Democratico (DS)	EPP	43.467	7,8	2
Persone comuni e personalità indipendenti (OLaNO)	Non iscritti	41.829	7,5	1
Nuova Maggioranza (NOVA) + Democratici Conservatori (KDS) + Partito Civico Conservatore (OKS)	ECR	38.316	6,8	1
Libertà e Solidarietà (SaS)	ALDE	37.376	6,7	1
Partito delle Comunità Ungheresi (SMK–MKP)	EPP	36.629	6,5	1
Most-Híd (Most)	EPP	32.708	5,8	1
Partito TIP		20.730	3,7	
Partito Nazionale Slovacco (SNS)		20.244	3,6	
Partito Popolare – La nostra Slovacchia (LSNS)		9.749	1,7	
Legge e Giustizia (PaS)		9.322	1,7	
Partito Comunista (KSS)		8.510	1,5	
Partito della Slovacchia Democratica (SDS)		8.378	1,5	
Nazione e Giustizia – Il nostro partito (NaS-ns)		7.763	1,4	
Magnificat Slovakia		6.646	1,2	
Altri		29.731	5,2	
Totale		560.595	100,0	13
Schede bianche e nulle		15.834		
Votanti		576.429	13,1	
Elettori		4.414.433		

Fonti: <http://www.europarl.europa.eu/elections2014-results/en/country-results-sk-2014.html>.

Elaborazione propria.

TAB. 25. – *Elezioni per il Parlamento Europeo in Slovenia (25 maggio 2014).*

<i>Partito</i>	<i>Gruppo PE</i>	<i>N voti</i>	<i>% voti</i>	<i>N seggi</i>
Partito Democratico di Slovenia	EPP	99.643	24,8	3
Nuova Slovenia (NSi) / Partito Popolare Sloveno (SLS)	EPP	66.760	16,6	2
Verjamem	G-EFA	41.525	10,3	1
Partito dei Pensionati di Slovenia (DeSUS)	ALDE	32.662	8,1	1
Social Democratici (SD)	S&D	32.484	8,1	1
Slovenia Positiva (PS)		26.649	6,6	--
Sinistra Unita (Slovenia) (ZL)		21.985	5,5	--
Concretamente		19.762	4,9	--
Partito Nazionale Sloveno (SNS)		16.210	4,0	--
Sogno del Lavoro		14.228	3,5	--
Partito Pirata		10.273	2,6	--
Solidarietà		6.715	1,7	--
Lista Civica		4.600	1,1	--
Altri		8.575	2,1	--
<i>Totale</i>		<i>402.071</i>	<i>100,0</i>	<i>8</i>
Schede bianche e nulle		17.590	4,2	
Votanti		419.661		
Elettori		1.710.856		

Fonti: <http://www.europarl.europa.eu/elections2014-results/en/country-results-si-2014.html>.

Elaborazione propria.

TAB. 26. – Elezioni per il Parlamento Europeo in Spagna (25 maggio 2014).

<i>Partito</i>	<i>Gruppo PE</i>	<i>N voti</i>	<i>% voti</i>	<i>N seggi</i>
Partito Popolare (PP)	EPP	4.098.339	26,1	16
Partito Socialista Operaio Spagnolo (PSOE)	S&D	3.614.232	23,0	14
Sinistra Plurale (IP)	GUE/NGL	1.575.308	10,0	6
Podemos	GUE/NGL	1.253.837	8,0	5
Unione, Progresso e Democrazia (UPyD)	ALDE	1.022.232	6,5	4
Coalizione per l'Europa (CPE)	ALDE	851.971	5,4	3
La Sinistra per il Diritto a Decidere (EPDD)	G-EFA	630.072	4,0	2
Cittadini – Partito della Cittadinanza (C's)	ALDE	497.146	3,2	2
I Popoli Decidono (LPD)	GUE/NGL	326.464	2,1	1
Primavera Europea (PE)	G-EFA	302.266	1,9	1
Vox		246.833	1,6	
Altri		636.768	8,2	
<i>Totale</i>		<i>15.232.967</i>	<i>100,0</i>	<i>54</i>
Schede bianche e nulle		649.492	4,1	
Votanti		15.882.459	43,5	
Elettori		36.514.084		

Fonti: <http://www.europarl.europa.eu/elections2014-results/en/country-results-es-2014.html>,
<http://www.infoelectoral.mir.es/min/busquedaAvanzadaAction.html?vuelta=1&codTipoEleccion=7&cod-Periodo=201405&codEstado=99&codComunidad=0&codProvincia=0&codMunicipio=0&codDistrito=0&codSeccion=0&codMesa=0>. Elaborazione propria.

TAB. 27. – Elezioni per il Parlamento Europeo in Svezia (25 maggio 2014).

<i>Partito</i>	<i>Gruppo PE</i>	<i>N voti</i>	<i>% voti</i>	<i>N seggi</i>
Social Democratici	S&D	899.074	24,4	5
Partito dei Verdi (MpG)	G-EFA	572.591	15,4	4
Partito Moderato (M)	EPP	507.488	13,7	3
Partito Popolare Liberale (FpL)	ALDE	368.514	9,9	2
Democratici Svedesi (SD)	EFD	359.248	9,7	2
Partito di Centro (C)	ALDE	241.101	6,5	1
Partito della Sinistra (Vp)	EUL-NGL	234.272	6,3	1
Cristiano Democratici (KD)	EPP	220.574	6,0	1
Iniziativa Femminista (F!)	S&D	204.005	5,5	1
Altri			2,6	--
<i>Totale</i>		<i>3.716.778</i>	<i>100,0</i>	<i>20</i>
Schede bianche e nulle		42.173	1,1	
Votanti		3.758.951	53,0	
Elettori		7.088.303		

Fonti: <http://www.europarl.europa.eu/elections2014-results/en/country-results-se-2014.html>; wikipedia. Elaborazione propria.

TAB. 28. – Elezioni per il Parlamento Europeo in Ungheria (25 maggio 2014).

<i>Partito</i>	<i>Gruppo PE</i>	<i>N voti</i>	<i>% voti</i>	<i>N seggi</i>
Federazione dei Giovani Democratici (Fidesz) / Partito Civico Ungherese - Partito Popolare Cristiano (KDNP)	EPP	1.193.991	51,5	12
Movimento per un'Ungheria Migliore (Jobbik)	Non iscritto	340.287	14,7	3
Partito Socialista Ungherese (MSzP)	S&D	252.751	10,9	2
Coalizione Democratica (DK)	Non iscritto	226.086	9,8	2
Insieme 2014 (E14) / Dialogo per l'Ungheria (PM)	Non iscritto	168.076	7,3	1
La Politica può essere Differente (LMP)	G-EFA	116.904	5,0	1
Partito Movimento Madrepatria non in vendita (HNEM)		12.119	0,5	
Alleanza di Mária Seres (SMS)		9.279	0,3	
<i>Totale</i>		<i>2.319.493</i>	<i>100,0</i>	<i>21</i>
Schede bianche e nulle		9.046	0,4	
Votanti		2.328.539	29,0	
Elettori		8.041.386		

Fonti: <http://www.europarl.europa.eu/elections2014-results/en/country-results-hu-2014.html>, <http://www.valasztas.hu/dyn/ep14/szavossz/hu/emjk.html>. Elaborazione propria.